

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079081>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Ashurov, M.S., Shakirova, Y.S., Akmaliddinov, S. D. (2023). Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 6-18.

Ashurov, M.S., Shakirova, Y.S., Akmaliddinov, S. D. (2023). Korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 6-18.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078940>

DOI 10.5281/zenodo.8078940

**Ashurov, Makhammadzhon
Sotvoldievich**

*Associate Professor of the Department
of Management*

Fergana Polytechnic Institute

Shakirova, Yulduz Saidaliyevna
senior lecturer of the Department of

Management

Ferghana Polytechnic Institute

Akmaliddinov, Shukhrat

Dilshodzhonovich

*master's student Ferghana Polytechnic
Institute*

UDC 339.56

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INCREASING THE EXPORT ACTIVITY AND COMPETENCE OF ENTERPRISES

Abstract. *In the article, in the conditions of ensuring stable growth of the economy, the production of export-oriented products in enterprises and the effective organization of their export, as well as the rational management of external and internal environmental factors, which have a significant impact on the rational use of export activities, and are the main means of its regulation, are a problem. and solutions, their causes and solutions and measures are discussed. In the article, the external and internal environmental factors that affect the export activity and increase of the potential of enterprises are studied theoretically and practically. Within the framework of the study, the most important factors of the external environment affecting the increase of the export activity and potential of enterprises and the problems arising because of its influence were analyzed. Based on the results of the research and analysis carried out by the authors, measures to solve the problems affecting export activity and potential increase were proposed and conclusions were given.*

Key words: *export, export activity, export potential, exporting, enterprise, external and internal environment.*

Ашуров, Махаммаджон Сотволдиевич
доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,
Ферганский политехнический институт

Шакирова, Юлдуз Саидалиевна
старший преподаватель кафедры «Менеджмент»
Ферганский политехнический институт

Акмалдинов, Шухрат Дилшоджонович
Магистрант Ферганский политехнический институт

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ АКТИВНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье обсуждаются в условиях обеспечения стабильного роста экономики производства экспортноориентированной продукции на предприятиях и эффективной организации ее экспорта, а также рационального управления внешними и внутренними факторами внешней среды, оказывающими существенное влияние по рациональному использованию экспортной деятельности, и являются основными средствами ее регулирования, проблемы и решения, их причины и пути решения и меры. В статье теоретически и практически исследованы факторы внешней и внутренней среды, влияющие на экспортную деятельность и повышение потенциала предприятий. В рамках исследования были проанализированы наиболее важные факторы внешней среды, влияющие на повышение экспортной активности и потенциала предприятий, и проблемы, возникающие в результате их влияния. По результатам исследования и анализа, проведенного авторами, были предложены меры по решению проблем, влияющих на экспортную активность и потенциал роста, и даны выводы.

Ключевые слова: экспорт, экспортная деятельность, экспортный потенциал, экспорт, предприятие, внешняя и внутренняя среда.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich
"Menejment" kafedrasi dotsenti, i.f.n.
Farg'ona politexnika instituti

Shakirova Yulduz Saidaliyevna
"Menejment" kafedrasi katta o'qituvchisi
Farg'ona politexnika instituti

Akmaldinov Shuxrat Dilshodjonovich
"Menejment" kafedrasi magistranti
Farg'ona politexnika instituti

KORXONALAR EKSPORT FAOLIYATI VA SALOHIYATINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlash sharoitida korxonalarda eksportbob mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning eksportini samarali tashkil etish hamda eksport faoliyatidan oqilona foydalanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan, uni tartibga solishning asosiy vositasi bo'lgan tashqi va ichki muhit omillarini oqilona boshqarish muammo va yechimlari, ularning sabablari va hal qilish yo'llari va choralari muhokama qilingan. Maqolada korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi tashqi va ichki muhit omillari nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqot doirasida korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi eng muhim tashqi muhit omillari va uning ta'siri natijasida yuzaga keluvchi muammolar tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqot va tahlil natijalaridan kelib chiqib eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi muammolarni hal etishga doir chora-tadbirlar taklif qilinib, xulosalar berilgan. **Kalit so'zlar:** eksport, eksport faoliyati, eksport salohiyati, eksport qilish, korxonalar, tashqi va ichki muhit.

Kirish

Korxonaning eksport salohiyati va faoliyati ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatining tarkibiy qismi bo'lib, u xorijiy hamkorlar, mahsulot assortimentini tanlashda, shartnomaning narxi, hajmi va etkazib berish muddatlarini belgilashda to'liq mustaqillikka egaligi bilan tavsiflanadi. Bu imkoniyat eksport operatsiyalari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni to'g'ri boshqarish orqali yanada natijador bo'ladi.

Shu munosabat bilan korxonalar eksport salohiyati va faoliyatini rivojlantirishda ularga ta'sir etuvchi omillarni boshqarishni o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

"Omil" atamasi qandaydir jarayon yoki hodisaning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ta'riflanadi. "Eksport samaradorligi omili" tushunchasi korxonaning eksport samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan holat sifatida belgilanishi kerak.

Omil - tashkilot faoliyati, eksport strategiyasi va taktikasi, tashqi bozor, mahsulot yoki tarmoqning ko'p qirrali tavsifi bo'lib hisoblanadi. U bir o'lchovli va o'lchanadigan o'zgaruvchilar to'plami bilan tavsiflanadi.

S.I.Ojegov tomonidan tahrirlangan, 1953 yilda nashr qilingan rus tili lug'atida "omil" atamasining quyidagi ta'rifi berilgan: "Omil - bu qandaydir jarayon yoki hodisaning harakatlantiruvchi kuchi", 1997 yil nashridagi bu atamaning kengroq talqinini beradi: "Omil - bu qandaydir jarayon yoki hodisaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, uning xarakteri yoki individual xususiyatlarini belgilab beradi"[1]. Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda eksport salohiyatiga ta'sir etuvchi omillarni tasniflashga turlicha yondashuvlar mavjud. Bir necha omillar guruhlar mavjud: korxonaning xususiyatlari (hajmi, xalqaro kompetentsiyasi, xalqaro ish tajribasi va boshqalar), tarmoq va bozor; psixologik xususiyatlar; maqsadli segmentni tanlash.

Mavjud manbalar tahlili Uskova S.I.[2], Asailov A.A.[3], Deniels Djon D. [4], Kislova Yu.E.[5] kabi olimlar eksport salohiyatiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagi guruhlariga birlashtirishga harakat qilgan: taqsimlanish darajasiga ko'ra - xususiy va umumiy; ta'sir qilish muddatiga ko'ra - doimiy va o'zgaruvchan; kelib chiqish sohasiga ko'ra - tashqi va ichki; faoliyat tavisifiga ko'ra - intensiv va ekstensiv; ta'sir darajasiga ko'ra - asosiy va ikkilamchi.; nazorat darajasiga ko'ra - nazorat qilinadigan va nazorat qilinmaydigan omillarga ajratadi.

Ba'zi iqtisodchilar omillarni faqat ikki guruhga ajratadilar: tashqi va ichki, ichki omillar doirasida esa ekstensiv va intensivni o'rganadilar. Bir qator tadqiqotchilar yuqorida muhokama qilingan tasnifni omillar bo'linishining qo'shimcha belgilarini kiritish orqali kengaytiradilar, bu mahalliy va global, ijobiy va salbiy, miqdoriy va sifat omillarini va boshqalarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

Shuni hisobga olish kerakki, xalqaro maydonda faoliyat yuritayotgan korxonaning tashqi muhiti milliy bozorda faoliyat yuritayotgan korxonaning tashqi muhitidan sezilarli darajada farq qiladi. Bundan tashqari, tashqi iqtisodiy faoliyatni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida hisobga olgan holda, eksportga yo'naltirilgan korxonalar faoliyatini rejalashtirayotgan potentsial tashqi bozorning tashqi muhitining ta'sirini hisobga olish juda muhimdir. Garchi globallasuv sharoitida xalqaro muhitning ta'sirini ichki bozorda, qoida tariqasida, o'xshash tovarlarni jahon ishlab chiqaruvchilari bilan raqobat sohasida faoliyat yurituvchi tashkilotlar ham boshdan kechirayotganini inkor etib bo'lmaydi.

Olib borilgan omillar tahlilidan kelib chiqib, biz tomonimizdan korxonaning eksport imkoniyatini belgilovchi omillar tasnifini amalga oshirdik. Unga ko'ra bu omillarni ikkita katta guruxga tashqi va ichki muhitga ajratdik. Tashqi muhit omillarini eksport imkoniyatlardan kelib chiqib, bevosita va bilvosita tashqi muhit omillariga ajratib oldik. Ichki muhit omillarini esa eksportni amalga oshirishga ta'sir ko'rsatadigan omillar hamda eksport imkoniyatlarini belgilovchi omillarga guruxladik. Unga ko'ra bu omillar korxonaning eksport faoliyatini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot korxonalar eksport imkoniyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash imkonini berdi (1-rasm).

Xalqaro miqyosda faoliyat yuritayotgan korxonalarning tashqi muhiti ichki bozor doirasida faoliyat yurituvchi korxonalarning tashqi muhitidan sezilarli darajada farq qiladi. Bundan tashqari, faoliyat yuritadigan xalqaro tashqi muhit omillarining eng muhim ta'siri eksportga yo'naltirilgan yoki eksport faoliyatini ustuvor yo'nalishlardan biri deb hisoblaydigan korxonalar uchundir. Hozirgi globallasuv va milliy iqtisodiyotlarni liberallashtirish sharoitida xalqaro muhitning ta'sirini faqat ichki bozor doirasida faoliyat yuritayotgan korxonalar ham boshdan kechirayotgani shubhasizdir. Bular, masalan, xalqaro raqobat, xalqaro texnik va ekologik standartlar va boshqalar.

M.S.Mokiy, L.G.Skamay, M.I.Trubochkynalar fikricha korxonaning tashqi muhiti deganda korxonalar joylashgan davlat va hududning, shuningdek iste'molchilar, yetkazib beruvchilar, raqobatchilarning ta'siri tushuniladi, ular birgalikda bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi omillarni tashkil qiladi [6].

1- rasm. Korxonaning eksport imkoniyatini belgilovchi omillar¹

¹ Mualliflar ishlanmasi

Yana bir xorijiy mualliflarning H. Holzmuller va X. Kasper [7] o'z ishlarida eksport natijalariga ta'sir qiluvchi bir necha o'nlab omillarni aniqladilar va keyinchalik ularni beshta guruhga birlashtirdi:

- korxonaning ob'ektiv xususiyatlari;
- korporativ madaniyat;
- boshqaruvning obyektiv xususiyatlari;
- boshqaruvning psixologik xususiyatlari;
- ekologik omillar.

Xorijiy tadqiqotchilar Kotler F., Armstrong G. [8], Meskon M.X., Albert M., Xedouri F.[9], Porter M [10] xalqaro biznes faoliyat yuritadigan muhit omillarini tahlil qilganda, xususan, korxonaning o'zi odatda kompaniyaning tashqi bozorlardagi faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi to'rtta asosiy omilni - madaniyat, iqtisodiyot, qonunchilik va davlat tomonidan tartibga solish, siyosiy muhitni ajratib ko'rsatishadi. Ichki bozordan tashqarida biznes yuritishda tegishli tartiblar tashqi muhitning muayyan o'ziga xos omillari uchun o'zgartirilishi kerak deb hisoblaydilar.

Xorijiy mualliflar, shuningdek, tashkilotning tashqi muhitida etkazib beruvchilar, iste'molchilar, raqobatchilar, qonunlar va davlat organlari, kasaba uyushmalari va bilvosita ta'sir etuvchi omillar muhitini - xalqaro voqealar, iqtisodiyotning holati, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, siyosiy omillar, ijtimoiy - madaniy omillarni o'z ichiga olgan bevosita ta'sir qiluvchi omillar muhitini ajratib oladilar.

Korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyati imkoniyatiga ta'sir etuvchi tashqi muhit omillaridan tashqari korxonaning ichki – muhiti ham mavjudki, ichki muhit deganda u korxonaning strategiyasi, imidji, boshqaruvi, aktivlari, resurslari, ilmiy-ishlab chiqarish salohiyati, mahsuloti, asosiy kapitalning yoshi, moliyaviy tushumlar, kadrlar salohiyati, bozor imkoniyatlari, hamda korxonaning ishlab chiqarish imkoniyatlari (asosiy ishlab chiqarish fondlari, ularning hajmi, tarkibi, tuzilishi, yoshi, amortizatsiyasi, mehnat unumdorligi, kapital unumdorligi va boshqalar) kiradi.

Demak, bular sanoat korxonalarining eksport faoliyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy ichki muhit omillaridir. Ushbu omillarni tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish orqali bu omillarni hisobga olish korxonalarining eksport faoliyati va salohiyatini samarali rivojlantirishning zarur shartidir.

Tahlil va natijalar

Eksport faoliyatidan oqilona foydalanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan, uni tartibga solishning asosiy vositasi bo'lgan tashqi muhit omillaridan biri bojxona tizimi va uni rivojlantirish vazifalaridir. Bojxona tizimining hozirgi holati, tariflarni tartibga solish tashqi savdoni erkinlashtirish darajasini ham tavsiflaydi.

O'zbekiston "Biznes yuritish 2020" tadqiqotida "Transchegaraviy savdo" kabi ko'rsatkich bo'yicha dunyoning 190 ta davlati orasida 152-o'rinda bo'lib, bu ko'rsatkich bo'yicha yon qo'shnilarimiz Qirg'iziston 89-o'rin, Qozog'iston 105 -o'rin va Tojikiston 141-o'rinni band etib, bizni ortda qoldirmoqda. (1-jadval).

1-jadval

“Biznes yuritish 2020” tadqiqotida “Transchegaraviy savdo” ko‘rsatkichi bo‘yicha ma‘lumotlar²

Mamlakatlar	"Transchegaraviy savdo" ko'rsatkichi bo'yicha mamlakatning o'rni	"Transchegaraviy savdo" Eksport uchun vaqt: chegara va bojxona nazorati (soatlarda)	Eksport qilish uchun vaqt: hujjatlarni rasmiylashtirishga (soatlarda)
Moldova	38	3	48
Armaniston	43	27	2
Gruziya	45	6	2
Azarbayjon	83	17	33
Qirg'iziston	89	5	72
Qozog'iston	105	105	128
Tojikiston	141	27	66
O'zbekiston	152	32	96
Mongoliya	143	134	168
Bangladesh	176	168	147
Afg'oniston	177	48	228

Qo‘shnilarmizda transchegaraviy savdoga ko‘maklashish va bojxona rasmiylashtiruvini soddalashtirish bilan bog‘liq islohotlar natijasida Tojikiston chegara va bojxona tartib-taomillariga 27 soat, ham hujjatlarni rasmiylashtirishga (66 soat) vaqt sarflayotgan bo‘lsa, Qirg‘iziston 5 soat va 72 soat hamda Moldova 3 soat va 48 soat sarflaydi. Agar O‘zbekistonda chegara va bojxona tartib-qoidalari 32 soatni talab qilsa, Tojikistonda bu tartib 27 soat, Qozog‘istonda esa 105 soat, Gruziyada 6 soat va Armanistonda 27 soat davom etadi.

2-jadval

“Biznes yuritish 2020” tadqiqotida “Transchegaraviy savdo” ko‘rsatkichi bo‘yicha ma‘lumotlar³

Mamlakatlar	"Transchegaraviy savdo" ko'rsatkichi bo'yicha mamlakatning o'rni	Eksport qiymati: chegara va bojxona nazorati (AQSH dollarida)	Eksport qiymati: hujjatlarni rasmiylashtirishga (AQSh dollarida)
Moldova	38	76	44
Armaniston	43	100	100
Gruziya	45	112	0
Azarbayjon	83	214	250
Qirg'iziston	89	10	110
Qozog'iston	105	470	200
Tojikiston	141	313	330
O'zbekiston	152	278	292
Mongoliya	143	225	64
Bangladesh	176	408	225
Afg'oniston	177	453	334

² <https://archive.doingbusiness.org/ru/doingbusiness>

³ <https://archive.doingbusiness.org/ru/doingbusiness>

O'zbekistonda xalqaro savdoda hujjatlarni rasmiylashtirish vaqti 96 soatni, Tojikistonda esa 66 soatni, Qirg'izistonda 72, Qozog'istonda 128 soatni oladi. Armaniston va Moldovada bu tartib ancha kamroq vaqt mos ravishda: 2 va 48 soatni oladi.

Erishilayotgan yutuqlarga qaramay, O'zbekiston chegara va bojxona tartib-qoidalari (278 dollar) va qog'ozbozlik (292 dollar) bo'yicha ham yuqorida qayd etilgan mamlakatlardan sezilarli darajada past.

Agar O'zbekistonda chegara va bojxona nazoratidan o'tishda eksport narxi 278 dollarni tashkil qilsa, Tojikistonda 313 dollar, Qirg'izistonda atigi 10 dollar, Qozog'istonda 470 dollar, Armaniston va Moldovada mos ravishda 100 va 76 dollarni tashkil etadi.

O'zbekistonda xalqaro savdo uchun hujjatlar rasmiylashtiruvini narxi 292 dollarni, Tojikistonda 330 dollarni, Qirg'izistonda atigi 110 dollarni, Qozog'istonda 200 dollarni, Armaniston va Moldovada mos ravishda 100 va 44 dollarni tashkil qiladi.

O'zbekistonda xususiy sektorni o'rganish shuni ko'rsatadiki, hujjatlarning takrorlanishi eksport operatsiyalari uchun asosiy to'siqlardan biriga aylangan.

Shunday qilib, topshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar nusxalari soni ko'pincha 200 yoki undan ortiq sahifaga etadi.

Korxonaning eksport faoliyati va salohiyatini tahlil qilishda e'tiborga olinishi zarur bo'lgan yana bir omil – bu mamlakat transport – logistika tizimidir. Korxonaning eksport faoliyatining salohiyatini oshirish va uni o'z vaqtida va sifatli bajaralishida davlatning arzon, sifatli va tezkor transport – logistika tizimini shakllantirmasdan erishib bo'lmaydi.

Har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida uning qon tomiri bo'lgan logistika tizimi juda muhim ahamiyatga ega. Samarador logistika tizimi ichki bozorda tayyor mahsulot va xom-ashyo harakatini optimallashtirish orqali tovar va xizmatlarning xaridorlar uchun qulay sharoit va arzon narxlarda etkazib berilishini ta'minlaydi, bozordagi raqobatni rag'batlantiradi. Tashqi bozorda esa mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi va jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayonini tezlashtiradi. Rivojlanib borayotgan mamlakatimiz uchun samarador logistika tizimini tashkil qilish juda ham muhim.

Jahon Banki tomonidan 2023 yilda chop etilgan logistika samaradorligi hisobotida O'zbekiston 160 davlat orasida 88-o'rinni egalladi. Hisobotni ishlab chiqishda bojxona samaradorligi, transport infratuzilmasi sifati, xalqaro tashimalarni tashkil qilish osonligi, soha mutaxassislarining bilim va salohiyati, yuklarni kuzatish imkoniyati va yuklarni o'z vaqtida etkazish darajasi kabi me'zonlar hisobga olingan.

Afsuski mintaqamiz LPI darajasi maqtanarli darajada emas. Bu borada respublikamiz mintaqada Qozog'istondan keyingi ikkinchi o'rinni egallaydi. Quyida LPI reytingida birinchi o'rinni egallagan Singapur va O'zbekistonning me'zonlar bo'yicha farqini ko'rishingiz mumkin:

3-jadval

Qiyoslanayotgan davlatlarning logistika samaradorlik indeksi⁴

Davlat	LSI reytingi	Ball	Bojxona	Infra-tuzilma	Xalqaro tashuvlar	Logistika raqobat va tenglik	Kuzatuv va raqobat	O'z vaqtida yetkazish
Singapur	1	4.3	4.2	4.6	4.0	4.4	4.4	4.3
Finlandiya	2	4.2	4.0	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3
Daniya	3	4.1	4.1	4.1	3.6	4.1	4.3	4.1
Germaniya	3	4.1	3.9	4.3	3.7	4.2	4.2	4.1
Niderlandiya	3	4.1	3.9	4.2	3.6	4.2	4.2	4.0
Shveysariya	3	4.1	4.1	4.4	3.6	4.3	4.2	4.2
Yaponiya	13	3.9	3.9	4.2	3.3	4.1	4.0	4.0
Xitoy	19	3.7	3.3	4.0	3.6	3.8	3.7	3.8
Belarus	79	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	3.1
Qozog'iston	79	2.7	2.6	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
Ukraine	79	2.7	2.4	2.4	2.8	2.6	2.6	3.1
Rossiya	88	2.6	2.4	2.7	2.3	2.6	2.5	2.9
O'zbekiston	88	2.6	2.6	2.4	2.6	2.6	2.4	2.8
Tojikiston	97	2.5	2.2	2.5	2.5	2.8	2.0	2.9
Armaniston	97	2.5	2.5	2.6	2.2	2.6	2.3	2.7
Qirg'iziston	123	2.3	2.2	2.4	2.4	2.2	2.3	2.4

O'z vaqtida yetkazish va logistika raqobat va tenglik indikatorlari bo'yicha qo'shnilarimiz Qozog'iston va Tojikistondan ham past o'rinni egallab turibmiz, mos ravishda reytingda bu ko'rsatkichlar bo'yicha logistika raqobat va tenglik Tojikiston 76, Qozog'iston 81 o'rinda, o'z vaqtida yetkazishda ikkala davlat ham 93 o'rinda, MDH davlatlari ichida bu ko'rsatkich Belarus va Ukraina 3,1 ko'rsatkich bilan 76 o'rinni egallagan.

Singapur, Finlandiya, Daniya, Germaniya, Niderlandiya, Shveysariya kabi davlatlarda logistika xizmatlari tashuv hajmining yuqoriligi evaziga yuqori tejamkorlik imkoniyatini yaratadi hamda innovatsion va texnologik o'zgarishlar, yangiliklarning manbasi hisoblanadi.

Logistika samaradorlik indeksiga nazar tashlansa, mamlakatimizning eng yuqori natijalari aynan bojxona, infratuzilma va o'z vaqtida yetkazib berish kabi indikatorlarida nisbatan ijobiylikni kuzatish mumkin, ammo ayrim xorijiy mamlakatlarning logistika samaradorlik ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda sezilarli pastligini ko'rishimiz mumkin (4-jadval).

⁴ www.worldbank.org/en/search?q=international+lpi+global+ranking+2023¤tTab=1&x=0&y=0

4-jadval⁵Xalqaro logistika samaradorligi reytingi jurnallarining nashr yillari kesimidagi
natijalari

№	Davlatlar	2023 y. ball/ o'rni	2018 y. ball/ o'rni	2016 y. ball/ o'rni	2014 y. ball/ o'rni	2012 y. ball/ o'rni	2010 y. ball/ o'rni	2007 y. ball/ o'rni
1	Ukraina	2,7/79	2,83/66	2,73/80	2,98/61	2,85/66	2,57/102	2,55/73
2	Qozog'iston	2,7/79	2,80/71	2,75/77	2,70/88	2,69/86	2,83/62	2,12/133
3	Rossiya	2,6/88	2,75/75	2,57/99	2,69/90	2,58/95	2,61/94	2,37/99
4	Armaniston	2,5/97	2,60/92	2,20/141	2,67/92	2,56/100	2,52/111	2,14/131
5	O'zbekiston	2,6/88	2,57/99	2,40/118	2,39/129	2,46/117	2,79/68	2,16/129
6	Belorus	2,7/79	2,57/103	2,39/120	2,64/99	2,61/91	-	2,53/74
7	Qirg'iziston	2,3/123	2,54/108	2,16/146	2,21/149	2,35/130	2,62/91	2,35/103
8	Moldaviya	2,5/97	2,45/116	2,61/93	2,65/94	2,33/132	2,57/104	2,31/106
9	Turkmaniston	-	2,40/126	2,21/140	2,30/140	-	2,49/114	-
10	Tojikiston	2,5/97	2,33/134	2,06/153	2,53/114	2,28/136	2,35/131	1,93/146
11	Ozərbayjon	-	-	-	2,45/125	2,48/116	2,64/89	2,29/111

Jadval natijalaridan, mamlakatimiz o'tgan 17 yil, ya'ni 2007 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda Jahon bankining Logistika samaradorligi indeksi (LPI) da o'z mavqeini yaxshilab borishga xarakter qilayotganligini va bugungi kunda 2010 yilga ko'rsatkichga yaqinlashayotganligi ko'rinib turibdi. 129 o'rindan 88 o'ringa ko'tarilganligini kuzatishimiz mumkin. Bular mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan islohotlar natijasidir. Biroq, bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora tadbirlar talaygina.

Mamlakatimizda multimodal logistika markazlari etarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, eksport va import operatsiyalari uchun ketadigan vaqt, yukni kuzatib borish va nazorat qilib borish kabi ko'rsatkichlar pastligi sababli, 160 ta davlat ichida O'zbekiston mos ravishda 88 o'rinni egallagan.

Transport-logistika xizmatlarining keng ko'lamli nomenklaturasi va ularning sifat jihatidan o'zgarishi mumkin bo'lgan keng diapazon, xizmatlarning raqobatbardoshligiga va sarfxarajatlar qiymatiga ko'rsatishi mumkin bo'lgan ta'siri, shu bilan bir qatorda, boshqa omillar korxonalar uchun iste'molchilarga logistika xizmati ko'rsatish sohasida aniq, muayyan strategiyaga ega bo'lish zaruratini taqozo etadi. Transport turlarida yuk tashish xarajatlarning qiyosiy tahlili keltirilgan (5-jadval)

5-jadval. Transport turlarida yuk tashish xarajatlarning qiyosiy tahlili

20 tonna yukni 1km.ga avtombilda tashish narhi (tekstil mahsuloti misolida)				
O'zbekiston	Qozog'iston	Qirg'iziston	Tojikiston	Turkmaniston
2,45 \$	1,70 \$	1,55 \$	1,35 \$	0,92 \$
1 ta standart vagon yukni 1 km.ga tashish narxi (100 km.gacha)				
O'zbekiston	Qozog'iston	Qirg'iziston	Tojikiston	Turkmaniston
7,29 \$	4,24 \$	2,65 \$	6,83 \$	2,65 \$
Eksport va import uchun kerakli protsedura xujjatlari soni				
10/11	10/12	9/10	11/12	6/5

⁵ <https://lpi.worldbank.org/report>

Qiyosiy asosdagi narxlar tahliliga e'tibor qaratisa, yurtimiz ishlab chiqaruvchilarining bir muncha xarajatlari yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bir standart vagon yukni (60 tonna to'qimachilik mahsuloti) bir kilometrga etkazib berish uchun temir yo'l transporti xizmatiga 7,29 dollar to'lashga to'g'ri keladi. Xuddi shu ko'rsatkich qo'shni Qozog'istonda 4,24 dollarni, Qirg'izistonda 3,65 dollarni, Tojikistonda 6,83 dollarni, Turkmanistonda 2,65 dollarni tashkil etmoqda. Bu esa, yurtimiz temir yo'l transportining xalqaro tashuvlarda raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda

Xulosa va takliflar

Natijalarga qaraydigan bo'lsak, sohani rivojlantirish uchun hali juda ham ko'p ishlar qilinishi kerakligini tushunish qiyin emas. Bunda asosan chegara va mamlakat hududiga bojxona jarayonlari samaradorligini oshirish, soha mutaxassislarini ko'paytirish, tizimga innovatsion yondashuvni tatbiq qilish orqali quyidagi mavjud muammolarni hal etish muhim.

- Respublikaning transport-logistika sohasi bugungi kun talablariga mos emasligi;
- transport avtoparklarining eskirganligi, ya'ni xalqaro tashuvlarda ishtirok etgan yuk avtomobillarining 68% ishlab chiqarilganiga 15 -20 yil, 10% esa, 20-30 yil bo'lgan hamda
- tovarlarni tashqi savdosi bilan bog'liq vakolatli davlat organlarining integratsiyalashgan axborot platformasi mavjud emasligi,
- transport-logistika tizimida yagona boshqaruv mexanizmi mavjud emasligi;
- bugungi kunda yo'lga qo'yilgan transport-logistika tizimini muvofiqlashtirish mexanizmining ishlamayotganligi;
- logistika tizimida ortiqcha bo'g'inlarning mavjudligi,
- mamlakat avtomagistrallarining 70% dan ortig'i transport vositalarining optimal harakatlanish tezligini ta'minlay olmayotganligi kabi muammolar transport-logistika tizimini rivojlanish jarayoni sust darajada kechishiga ta'sir ko'rsatmoqda

Yuqoridagi muammolarning oldini olish maqsadida quyidagi asosiy kontseptual yo'nalishlar belgilab olinishi maqsadga muvofiq bo'lar edi:

- logistika tizimida samaradorlikni oshirish uchun O'zbekiston kelajakda faoliyatning ayrim turlarini outsorsing qilishni ko'rib chiqishi hamda temir yo'l tashuvlari bozorini muntazam ochib borishi;
- O'zbekiston dengizga chiqish uchun kamida ikkita davlat hududidan o'tishi kerak va bu jahon bozoriga chiqishda salbiy ta'sirga ega, ammo hukumat buni transport xarajatlarini pasaytirish, tashuvlar tezligini oshirishga qaratilgan samarali transport siyosatini o'tkazishi, transport marshrutlarini diversifikatsiyalash;
- mamlakatda onlayn qidiruv bozorlar bazasini shakllantirish;
- ayrim muhim avtoyo'llarning sifati jahon standartlaridan past bo'lib, bu tezlikning pasayishi va transport vositalarining tez ishdan chiqishiga olib keladi. Buning uchun yo'l qurilishi va ta'mirlash bo'yicha fond tashkil etilishi hamda barcha sohalarda samaradorlikning oshirib borilishi lozim.

Shuningdek, O'zbekiston tranzit oqimlar nuqtai nazaridan a'lo joylashuvga ega, Osiyo, Yaqin Sharq va Yevropani birlashtiradigan tarixiy Ipak yo'li u orqali o'tadi. O'zbekiston yaxshi temir yo'l tizimiga ega, ammo hamisha uni takomillashtirish imkoniyati bor. Respublikamiz mintaqamizdagi eng yaxshi transport infratuzilmasiga ega. Davlatimiz hududidan 42530 km avtoyo'l, 4500 km temir yo'li (har 10000 km ga 150 km) o'tadi va mamlakatimizni mintaqaning muhim transport koridorlariga ulaydi.

Mamlakatimizda transport-logistika tizimi hamda tegishli infratuzilmaning rivojlanish darajasi jahon standartlaridan ortda qolmaqda. Bugun yurtimizda faoliyat yuritayotgan transport-logistika operatsiyalarining asosiy qismi 1PL hamda 2PL formatda, xolos. 3PL formatda faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalar etarli emas. Bugungi kun transportning barcha turlarini (avtomobil, temir yo'l, aviatsiya, dengiz) qamrab oluvchi yirik logistika operatorlariga ega korxonalar faoliyatini tashkil etishni taqozo qilmoqda, ya'ni transport turlari o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yuvchi yirik operatorlar faoliyatini yo'lga qo'yish zarur.

Hozirda Markaziy Osiyodagi qator davlatlar o'zlarini tranzit mamlakat sifatida ko'rmoqda, ammo ular bir-birlari bilan kooperatsiyalashishi va sa'y-harakatlarini birlashtirishi lozim. Bu mablag' kiritiladigan yo'laklarni puxtalik bilan tanlash kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, bu davlatlar nafaqat xalqaro yo'laklar, balki mahalliy transport bog'lamasi, ya'ni alohida shaharlar, korxonalar hamda mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi bog'lamalarga ham e'tibor qaratishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini rivojlantirishning tashqi muhit omili hisoblangan bojxona tizimi hamda transport-logistika tizimini samarali rivojlanishi butun ishlab chiqarish va moddiy resurslar tejamini ta'minlash, ishlab chiqarishning jadallashuvi, transport xarajatlarining kamayishi va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. (1997) Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка имени В. В. Виноградова. — 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник.
2. Ускова С.И. (2013) Экономический потенциал предприятия как основа предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / С.И. Ускова. – Режим доступа: <http://science-bsea.narod.ru>.
3. Асаилов А.А. (2001) Экспортный потенциал региона и механизм его развития (На примере Республики Дагестан): дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / А.А. Асаилов. – Махачкала. – 195 с.
4. Дэниелс Джон Д. (1994) Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Джон Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба ; пер. с англ., 6-е изд. – М. :“Дело ЛТД”. – 456 с
5. Кислова Ю.Е. (2013) Оценка влияния факторов внешней среды на экспортную стратегию предприятия [Электронный ресурс] / Ю.Е. Кислова // Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: <http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/04.shtml>.

6. Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. (2002) Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. М.Г. Лапусты. М.: ИНФРА М.
7. Holzmuller H.H., and Kasper H. (1990) "The Decision-Maker and Export Activity: A ¥ Cross-National Comparison of the Foreign Orientation of Austrian Managers" //Management International Review. 30 (3), P.58
8. Котлер Ф., Армстронг Г. (1998) Основы маркетинга / Пр. с англ. 2-е изд-е. К.; М.; СПб.: Издат. дом «Вильяме».
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. (1992) Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: «Дело».
10. Портер М. (2001) Конкуренция: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс».

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal**

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Muminova, E. A., (2023). Green economy as a mechanism of sustainable development. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (4), 19-28.

Muminova, E. A., (2023). Yashil iqtisodiyot barqarar rivojlanish mexanizmi sifatida. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (4), 19-28.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078952>

DOI 10.5281/zenodo.8078952

UDC 620.9

**Muminova, Elnoraxon
Abdukarimovna**

*Doctor of Economics, Professor,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: e.muminova@ferpi.uz*

GREEN ECONOMY AS A MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. *The article describes the necessity and importance of the transition to a green economy, the structure of the green economy and its important features, its importance in the development of countries and in ensuring the stability of economic growth. The issue of reducing carbon emissions, ensuring energy efficiency, and the production of renewable energy sources are discussed in detail. The energy capacity of economically developed countries was analyzed in terms of transition to "green" economy and energy saving in industrial sectors. Data on energy consumption per capita on the scale of regions, rating of developed countries on the release of carbon dioxide SO₂ into the atmosphere were considered. Guidelines for regulating SO₂ emissions in Uzbekistan are presented.*

Keywords: *green economy, carbon dioxide, energy efficiency, energy density, environmental change, climate change, green finance.*

Muminova, Elnoraxon Abdukarimovna
*iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
"Iqtisodiyot" kafedrası,
Farg'ona politexnika instituti*

**YASHIL IQTISODIYOT BARQARAR RIVOJLANISH MEXANIZMI
SIFATIDA**

Annotasiya. *Maqolada yashil iqtisodiyotga o'tishning zaruriyati va ahamiyati, yashil iqtisodiyotning tuzilishi va uning muhim xususiyatlari, uning mamlakatlar taraqqiyoti va*

iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Uglerod chiqindilarini kamaytirish, energiya samaradorligini ta'minlash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqarish masalalari atroflicha muhokama qilinmoqda. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning energetika salohiyati "yashil" iqtisodiyotga o'tish va sanoat tarmoqlarida energiya tejash nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Hududlar miqyosida aholi jon boshiga energiya iste'moli bo'yicha ma'lumotlar, atmosferaga karbonat angidrid SO₂ chiqishi bo'yicha rivojlangan mamlakatlar reytingi ko'rib chiqildi. O'zbekistonda SO₂ chiqindilarini tartibga solish bo'yicha ko'rsatmalar keltirilgan

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, karbonat angidrid, energiya samaradorligi, energiya zichligi, atrof-muhit o'zgarishi, iqlim o'zgarishi, yashil moliya*

Муминова, Элнорахон Абдукаримовна
*доктор экономических наук, профессор,
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт*

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. *В статье описаны необходимость и важность перехода к зеленой экономике, структура зеленой экономики и ее важные черты, ее значение в развитии стран и в обеспечении устойчивости экономического роста. Подробно рассмотрен вопрос сокращения выбросов углерода, обеспечения энергоэффективности, производства возобновляемых источников энергии. Проанализирован энергетический потенциал экономически развитых стран с точки зрения перехода к «зеленой» экономике и энергосбережения в промышленных отраслях. Рассмотрены данные по потреблению энергии на душу населения в масштабе регионов, рейтинг развитых стран по выбросу углекислого газа SO₂ в атмосферу. Представлены рекомендации по регулированию выбросов SO₂ в Узбекистане*

Ключевые слова: *зеленая экономика, углекислый газ, энергоэффективность, плотность энергии, изменение окружающей среды, изменение климата, зеленые финансы*

Introduction

In world practice, special importance is attached to the sustainable development of regions, the study of their economic and ecological systems in mutually effective harmony. In particular, the development of countries directly depends on the stability of regions, and the positive aspects of this issue include the rational and effective use of resources based on the expansion of the innovative economy. In particular, the proper organization of production activities in the economy, ensuring the continuity and growth of the industry depends on the availability of resources. This is related to the effective implementation of management decisions aimed at ensuring the harmony of economic and ecological systems in ensuring the stability of the regions.

Production of renewable energy sources, reduction of carbon emissions SO₂, increase of green technology greenhouses, water redevelopment and supply based on green technologies, "green" means of transportation, electrification of cars, "green" households, production of clean ecological products in cities, agriculture production of ecologically clean, organic food on the farm is important today.

Formation of "green" economy and transition to its sustainable development is one of the priority tasks both globally and for Uzbekistan. The concept of sustainable development is an important resource for the future of mankind, and it is expressed in UN resolutions and documents. The economic-ecological basis of sustainable development is the formation and development of a "green" economy. In order to overcome the current unstable trends, in 2015, specific criteria of the 17 "green" economic development goals of the UN for the period up to 2030 were defined.

By the Decision of the President of the Republic of Uzbekistan of December 2, 2022, No. PQ-436 "On measures to increase the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a "green" economy until 2030"⁶. According to this Decision, implementation of the tasks defined in the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026, increasing the effectiveness of the measures implemented to ensure "green" and inclusive economic growth within the framework of the strategy of the transition to the "green" economy of the Republic of Uzbekistan, the use of renewable energy sources and the economy specific goals were set for further expansion of resource saving in all sectors, and the program "to transition to a "green" economy and ensure "green" growth in the Republic of Uzbekistan until 2030" was adopted. Also, the goal was to reduce greenhouse gases to GDP by 35% compared to the level of previous years, to increase the production capacity of renewable energy sources by 15 GW, and to significantly increase the efficiency of water use in all sectors of the economy. In order to transition to a "green" economy and ensure "green" growth in the Republic of Uzbekistan until 2030, reduce the volume of energy per unit of GDP by 30 percent (compared to 2021), reduce the consumption of electricity in industry, its share in total consumption by 20 percent, Renewable Indicators were set to increase the share of energy sources in the total volume of electricity production by 30.5% (including hydropower), increase green spaces in cities by 30% (in relation to the total area of the settlement) within the framework of the "Green Space" project.

Setting a scientific problem

The article focuses on the need for a green economy, its features, transition to a "green" economy in industrial sectors, and ensuring energy efficiency. Within the scope of research in this direction, the results of a number of previous scientific researches were studied.

Including M.A. In his research, Gureva identified a number of problems in the development of the "Green" economy and introduced fines for the negative impact on the environment as their solutions; reduce the release of toxic substances; mentioned the need

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabr, PQ-436-son "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/6303230#6305281>

to introduce the practice of restoring the damage caused to the environment. The implementation of these measures will lead to an increase in the well-being and quality of life of the population. A green economy helps people to use environmentally friendly services and products [1].

The need to create a separate "Green" financing system arose due to the fact that environmental protection measures cannot be implemented without financial resources. That's why Bunevich, K. G. and Gorbacheva T. A. In their research, they put forward the concepts of "Green Finance", "Green Investment". They suggested that new "Green" financial instruments are designed not only to obtain economic benefits from their use, but also to solve environmental and climate problems and protect it [2].

In the research of Zhang D. and others, green economic efficiency, the Durbin model, the role of clean energy in the green economy, and indicators of the green economy were analyzed [3].

The scientists of our country have also studied this issue in detail, the current state of investments in the energy sector of the "Green Economy" in the world has been analyzed, and the development trends have been reflected in the researches of Z. Nurov [4].

In the researches of T.K.Iminov, A.V.Vahobov, T.Z.Teshaboev, M.T.Botaboev, foreign experiences of the transition to the "Green" economy, economic and ecological problems in the development of industry are thoroughly studied [5].

Therefore, studying the issues of producing renewable energy sources, reducing carbon emissions, ensuring energy efficiency, relying on the results achieved at the international level in this regard is still of great scientific importance, and scientific approaches to conducting research are of certain methodological importance.

Analysis and results

The concept of green economy appeared at the end of the 20th century, emphasizing the need to reduce the negative impact of human economic activity on the environment. In any case, a trend that focuses on sustainable development rather than economic growth. environment. Proponents of this tendency believe that the economy is a dependent component of the natural environment in which it exists and is a part.

Important features of the "green" economy include:

- effective use of natural resources;
- preservation and enrichment of natural capital;
- environmental pollution protection;
- achieving a low-carbon economy;
- waste processing and conversion into products;
- preservation of ecosystem services and biological diversity;
- ensuring income and employment;
- achieving energy efficiency in the economy, switching to full consumption of renewable energy sources.

Figure 1. The structure of the "Green" economy.

In the concept of transition to a "green" economy and ensuring energy efficiency in industrial sectors, reducing energy capacity by 20%, including 5% in 2022, by saving 3.9 billion cubic meters of natural gas, 4 billion kWh of electricity and 21 thousand tons of oil products in industrial sectors tasks such as.

Table 1. Energy capacity of economically developed countries (Dj/\$)⁷

Country	Year							Declining energy capacity trend %		
	2005	2007	2009	2010	2015	2025	2035	2015 2005	2025 2015	2025 2025
Russia	17,06	16,64	12,97	11,32	10,08	9,01	7,89	169,25	111,88	114,20
Canada	14,63	14,27	13,47	11,95	11,03	10,18	9,43	132,64	108,35	107,95
South Korea	13,43	13,27	10,31	8,55	7,76	7,14	9,28	173,07	108,68	76,94
USA	10,06	9,92	8,49	7,58	6,74	5,97	5,37	149,26	112,90	111,17
Australia and New Zealand	9,61	9,59	8,80	7,85	6,97	6,20	5,50	137,88	112,42	112,73
China	7,47	8,14	6,58	5,48	4,65	3,99	3,46	160,65	116,54	115,32

⁷ Буневич, К. Г., Горбачева Т. А. (2022). «Зеленые» тенденции в развитии мировой финансовой системы. *Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и управление*, (1 (40)), 52-60.

European Union	7,73	7,68	6,75	6,00	5,26	4,70	4,20	146,96	111,91	111,90
Japan	7,12	7,09	6,41	6,01	5,75	5,53	5,32	123,83	103,98	103,95
Mexico	7,03	6,85	6,78	6,16	5,58	4,97	4,44	125,99	112,27	111,94
Brazil	6,66	6,64	6,51	5,59	5,10	4,68	6,09	130,59	108,97	76,85
India	4,42	4,36	3,33	2,94	2,57	2,24	1,92	171,98	114,73	116,67

It should be noted that every year only one of the environmental factors - air pollution - is the cause of premature death of 4.5 million people on our planet. The global economy was damaged by approximately 2.7 billion euros.

Improving the efficiency of electricity use, providing cheap electricity and reducing the level of pollution is one of the problems in the energy sector (facing developing countries). In 2012, 1.285 billion people around the world did not have access to electricity, and the issue of providing them with electricity remains a serious problem. In 2040, global electricity demand is expected to reach 40,104 GWh, which is about 1.8 times more than in 2012. The transition to "clean coal" technologies that allow carbon capture, storage, and use will lead to "deurbanization."

In this case, storing SO₂ emissions as a geological solution at a depth of 2-3 kilometers will be of great benefit, but it will require a large financial investment. If predicted energy consumption continues, annual toxic SO₂ emissions will increase by around 40 Gt by 2040. As a result of this increase in SO₂ emissions, the average temperature of the earth will increase from 3.6 °C to 5.3 °C.

In the diagram below, you can see the energy consumption per capita by region and the data of our country.

From the above graphic data, it can be concluded that the energy demand is the highest in the North American region (216.8 Dj in 2020), and the lower indicators correspond to the African region (13.9 Dj in 2020). In Uzbekistan, this indicator was 56 Dj in 2020, and in general, it recorded a slightly decreasing trend.

Consequently, Uzbekistan must also change the methods of energy production and use. In the last 10 years, pilot projects should be developed on a large scale throughout the country.

Another common concept of the "green" economy is the low-carbon economy. The goal of low-carbon development is to reduce the emission of greenhouse gas emissions into the atmosphere. According to the opinion of many foreign scientists, this reduction of greenhouse gas emissions will lead to the stabilization of the global climate system. One way to achieve this goal is to improve energy efficiency. The main source of SO₂ emissions is the use of coal, oil, and gas. Currently, many countries and international corporations are reducing the use of coal, a significant source of greenhouse gas emissions. We can see the world's SO₂ emissions through the diagram below.

Diagram 1
Energy consumption per capita of countries of the world and Uzbekistan⁸ (Dj)

In the ranking of carbon dioxide SO₂ emissions into the atmosphere, China is the first with 28%, the second is the USA with 15%, the third is India with 7%, Germany is the sixth (the first in Europe) with 2%, Brazil (the main producer of carbon monoxide SO₂ gas in South America) 1% and Australia occupies 1%.

Diagram 2
SO₂ emissions worldwide⁹

⁸ compiled by the author based on data from the bp Statistical Review of World Energy 2021.

⁹ compiled by the author based on data from the bp Statistical Review of World Energy 2021.

Regulation of SO₂ emissions is also of great importance in Uzbekistan, and the following directions can be mentioned:

1. Regulation of the laws and system that should form the green energy market based on the conditions of Uzbekistan.

2. The government should invest in green technology and green business. Uzbekistan should develop a carbon index and carbon standards.

3. The government should develop measures to organize energy and carbon exchanges and increase their efficiency.

4. The government needs to reform the tax and financial system to ensure green growth.

5. The government needs to improve the system of cooperation with authorities, companies, civil institutions and business to support green growth.

6. The government should study the global green growth trend and adopt a green national policy.

7. Environmental requirements investment should be included in the accounting procedure.

8. The climate change and global warming program covers 190 countries, and it is necessary to further activate the implementation of this program in Uzbekistan.

9. Creation of a national system of greenhouse gas trade in Uzbekistan, as well as a national carbon index, carbon price and market should be organized.

A number of environmental problems facing the "green economy" include climate change, a decrease in the natural productivity of the land, a decrease in biodiversity, depletion of natural capital reserves, an increase in poverty, a shortage of drinking water, pollution, a food crisis, the energy problem, inequality in the distribution of income. problems such as increase are waiting for their solution.

In solving these issues, it is envisaged to achieve a sharp increase in the efficiency of natural capital, physical capital and human capital in terms of introducing "green" investments, "green" shares, and "green" loans into the "Green Economy" sectors..

Conclusions and suggestions.

The end result of a green economy is to end poverty, achieve equality, improve resource efficiency, attract investment, create new jobs, and increase access to new markets. Developed countries believe that the transition to a "green" economy should mean changing consumption and production patterns in industrialized countries, as well as combating the poverty economy. It is important to study the experience of the European Union, which is achieving considerable success, with a clear understanding of the transition from the traditional model of economic growth to "green" economy modernization, concentration of resources and funds on priority innovative projects of competitive technologies. Analysis of the mechanisms of change and movement during the transition to sustainable development and the promotion of the transition to a "green" economy will allow us to identify the aspects of the European experience that are particularly important for our country, and these experiences will be used in the process of modernization of the domestic economy. In order to achieve the goals set for the

transition to a "green" economy and "green" growth, Uzbekistan should implement the following goals:

- Sustainable and efficient use of natural resources;
- Strengthening the stability of the national economy against natural disasters and climate change;
- Ensuring "green" and low-carbon development of the national economy, in particular, the industry;
- Introducing innovations and attracting effective "green" investments;
- Development of sustainable and inclusive "green" urbanization;
- To support the most influential population groups and their places of residence during the transition to the "green" economy;
- Capacity building for "green" growth and development of human capital;
- Creating a favorable political environment for the transition to a "green" economy, introducing effective institutions;
- Increasing external and internal "green" financing flows.

It should be said that each country creates its own "green" economy based on the possibilities of using its economic, natural and labor resources, because there is no universal "green" economy model yet. In the conditions of modernization of the economy of Uzbekistan and the development of innovative industries, the place of the "green" economy can be highly evaluated. Because it can be said that Uzbekistan has great opportunities to transition to a "green" economy, is rich in natural resources, and has an unlimited source of solar energy. The gross potential of our republic in terms of solar energy is 50,973 million tons of oil equivalent, while the gross potential of wind energy is 2.2 million. It is estimated as a ton of oil equivalent.

It is known that in recent years systematic work has been carried out in our country on the development of green energy, in particular, on the construction of solar and wind power plants. In this direction, 10 agreements on the construction of solar and wind power plants were signed in the past 3 short years.

It should be noted that in August 2021, the first 100 MW solar photoelectric power plant was put into operation in the Karmana district of the Navoi region.

Implementation of multi-year systematic measures for modernization of energy-consuming equipment and devices of production, engineering and social infrastructure and introduction of new technologies is the main mechanism for achieving energy efficiency and energy saving. Solutions to these issues are defined in the concept of transition to a "green" economy and ensuring energy efficiency in industrial sectors.

References:

1. Agbedahin, A. V. (2019). Sustainable development, Education for Sustainable Development, and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Emergence, efficacy, eminence, and future. *Sustainable Development*, 27(4), 669-680.
2. Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics,

- Professor Ikramov M.A., Fergana: AL-Ferganus, 2021.- 102 p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027> ISBN: 978-9943-7706-0-7
3. Capasso, M., Hansen, T., Heiberg, J., Klitkou, A., & Steen, M. (2019). Green growth—A synthesis of scientific findings. *Technological Forecasting and Social Change*, 146, 390-402.
 4. Hao, L. N., Umar, M., Khan, Z., & Ali, W. (2021). Green growth and low carbon emission in G7 countries: how critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is?. *Science of the Total Environment*, 752, 141853.
 5. Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is green growth possible?. *New political economy*, 25(4), 469-486.
 6. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of introducing blockchain technology in digital economy developing conditions in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
 7. Wang, Y., Sun, X., & Guo, X. (2019). Environmental regulation and green productivity growth: Empirical evidence on the Porter Hypothesis from OECD industrial sectors. *Energy Policy*, 132, 611-619.
 8. Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Public spending and green economic growth in BRI region: mediating role of green finance. *Energy Policy*, 153, 112256.
 9. Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Public spending and green economic growth in BRI region: mediating role of green finance. *Energy Policy*, 153, 112256.
 10. Буневич, К. Г., & Горбачева, Т. А. (2022). «Зеленые» тенденции в развитии мировой финансовой системы. *Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и управление*, (1 (40)), 52-60.
 11. Гурьева, М. А., & Наймушина, Д. В. (2015). «Зеленая экономика» в России. *Теория и практика общественного развития*, (7), 58-59.
 12. Иминов Т.К., Ваҳобов А.В., Тешабоев Т.З., Бўтабоев М.Т. (2019). «Зелёная экономика» ка основа устойчивого развития. Монография. -Т: «Алоқачи», 480.
 13. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980> ISBN 978-9943-7707-5-1
 14. Курпаяниди К.И., Муминова Э.А. Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920> ISBN: 978-9943-7707-9-9
 15. Нуров, З., Ражабова, М. Х. (2022). «Яшил иқтисодиёт» да энергетика соҳасининг иқтисодий. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 781-787.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Muminova E.A., Tukhtasinova, M.M., Khakimova, M. (2023).
Issues of regulation of the structure and turnover of personnel
in the banking system. *SJ International journal of theoretical
and practical research*, 3 (04), 29-38.

Muminova E.A., Tukhtasinova, M.M., Khakimova, M. (2023).
Вопросы регулирования структуры и текучести кадров в
банковской системе. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro
jurnali*, 3 (04), 29-38.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078965>

Muminova, Elnorakhon
Abdukarimovna

Doctor of Economics, Professor,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: e.muminova@ferpi.uz

Tukhtasinova, Mukhaye
Mirzasultonovna

senior lecturer
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

Khakimova, Madinakhon
Rustamjon qizi

4th year student
E-mail:
xakimovamadina0106@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.8078965

UDC 336.215

ISSUES OF REGULATION OF THE STRUCTURE AND TURNOVER OF PERSONNEL IN THE BANKING SYSTEM

Abstract. *This article examines the place and role of banks in the modern economy, as well as the analysis of its impact on various sectors of society. By understanding the essence of banking activity, we will be able to assess how effectively the banking system performs its functions and contributes to sustainable economic development. A significant role in this is played by the personnel policy implemented by banks. In this regard, this article examines the employees of the credit card department of six banking institutions in the JSCB "Hamkorbank" UOBU "Istikbol" as an object of research and examines the key factors affecting staff turnover in the banking industry in Uzbekistan in the current conditions.*

Keywords: *staff turnover, personnel management, recruitment and selection of personnel, staff stimulation.*

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Муминова, Элнорахон Абдукаримовна
*доктор экономических наук, профессор,
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт*

Тухтасинова, Мухайё Мирзасултоновна
*старший преподаватель
кафедра "Экономика"
Ферганский политехнический институт,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru*

Хакимова Мадинахон Рустамжон кизи
*Студентка 4 курса
E-mail: xakimovamadina0106@gmail.com*

Аннотация. В данной статье исследуется место и роль банков в современной экономике, а также анализ его влияния на различные секторы общества. Разбираясь, в сущности, банковской деятельности, мы сможем оценить, насколько эффективно банковская система выполняет свои функции и способствует устойчивому экономическому развитию. Не малую роль в этом занимает кадровая политика, осуществляемая банками. В связи с этим в данной статье в качестве объекта исследования рассматриваются сотрудники отдела кредитных карт шести банковских учреждений в АКБ «Hamkorbank» УОБУ «Истикбол» и исследуются ключевые факторы, влияющие на текучесть кадров в банковской отрасли Узбекистане в текущих условиях.

Ключевые слова: текучесть кадров, управление персоналом, подбор и отбор персонала, стимулирование персонала.

Введение

В современном мире банки занимают центральное положение в экономической системе. Они являются ключевыми институтами, обеспечивающими финансовую стабильность и поддержку экономического развития страны. Роль банков на протяжении многих лет постоянно растет, и они становятся неотъемлемой частью жизни общества.

В данной статье исследуется место и роль банков в современной экономике, а также анализ его влияния на различные секторы общества. Разбираясь, в сущности, банковской деятельности, мы сможем оценить, насколько эффективно банковская система выполняет свои функции и способствует устойчивому экономическому развитию. Не малую роль в этом занимает кадровая политика, осуществляемая банками.

Одним из главных моментов, который необходимо рассмотреть, является роль банка в финансировании различных секторов экономики. Банки выступают посредниками между сберегательными ресурсами и инвесторами, предоставляя заемные средства и помогая фирмам и частным лицам осуществлять инвестиционные проекты. Банковское кредитование играет важную роль в развитии предпринимательства, инноваций, строительства и других отраслей экономики.

Кроме того, банки играют ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности и надежности системы. Они предоставляют услуги по хранению денежных средств, осуществлению платежей, обмену валюты и управлению рисками. Банковская система также регулируется государственными органами и международными финансовыми институтами, что обеспечивает ее надежность и защищает интересы клиентов.

Однако, в последние годы роль банков стала меняться под влиянием быстро развивающихся технологий. Возникновение финансовых стартапов, таких как финтех-компании и криптовалютные платформы, вызывает необходимость в переосмыслении.

Актуальность темы обусловлена тем, что кадровая политика напрямую связана с управлением персонала предприятия, эти определения не совсем одно и то же. Кадровая политика является лишь инструментом управления персоналом. Последнее же несет в себе более широкий подтекст. Управлением персонала называют как науку, так и трудовую деятельность, которые направлены на изучение и применение знаний, касающихся наполнения фирмы только эффективными кадрами. Кадровая политика считается основополагающей и очень важной составляющей корпоративной культуры всех современных предприятий независимо от их формы собственности. От грамотности ее построения и эффективного применения зависит процветание фирмы и каждого из ее кадров.

В условиях рыночной экономики качество персонала стало главным фактором, определяющим выживание и экономическое положение банковских организаций. Отбор сотрудников необходимо проводить достаточно тщательно, так как качество человеческих ресурсов во многом определяет возможности и эффективность последующего использования.

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и любой организации. Недаром в экономически развитых странах, говоря об управлении кадрами, подразумеваются именно «людские ресурсы», именно поэтому большое значение приобретает вопрос об использовании социальных технологий в формировании стабильного коллектива в организациях, что в свою очередь актуализирует изучение и поиск путей решения проблемы оттока персонала в современных организациях.

Анализ и результаты

В данной статье рассмотрим анализ состава, структуры и текучести кадров АКБ «Hamkorbank» УОБУ «Истикбол».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- *Проанализировать текучесть кадров.* Определить количество уходящих сотрудников за определенный период времени. Изучить статистику текучести по подразделениям и уровням должностей.
- *Исследовать структуру команд и коммуникации:* проанализировать организационные схемы и описания должностей. Изучить формальные и неформальные связи между сотрудниками. Определить эффективность коммуникации и сотрудничества внутри команд.
- *Оценить уровень удовлетворенности и мотивации сотрудников:* провести анкетирование или опросы для измерения удовлетворенности. Изучить факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Определить возможные проблемы и препятствия для роста эффективности работы персонала.
- *Разработать стратегии для повышения стабильности и эффективности работы персонала:* предложить меры для снижения текучести кадров. Разработать программы обучения и развития персонала. Предложить улучшения в системе мотивации и вознаграждения.
- *Провести мониторинг и оценку результатов:* оценить эффективность внедренных стратегий и мероприятий. Провести повторный анализ состава, структуры и текучести кадров. Сравнить полученные результаты с исходными и сформулировать выводы.

Под персоналом предприятия понимается полный личный состав наемных работников данного предприятия. То есть, это та его часть, которая состоит в штате организации, другое наименование – кадры. С точки зрения статистики персонал предприятия характеризуется структурой, численностью и в целом и по отдельным группам.

Управление персоналом, в первую очередь, направленно на грамотное формирование такой структуры и ее поддержание для дальнейшего развития.

Управление персоналом – это целенаправленная деятельность руководящего состава предприятия, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, а также методов управления персоналом.

Управление персоналом на современном этапе развития экономики должно строиться на внедрении инновационных инструментов регулирования деятельности персонала, активации его потенциала и использования с максимальной эффективностью.

Отбор кадров – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора его из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого.

При отборе и подборе персонала придерживаются следующей последовательности:

Рис. 1 - Последовательность отбора и подбора персонала.

Наём персонала на предприятиях производится в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан.

При полной удовлетворенности личными качествами кандидата, его принимают на работу. Отдел кадров в лице, его руководителя заключают с ним трудовой договор.

Согласно штатному расписанию в АКБ «Намкорбанк» УОБУ «Истикбол» на конец 2023 года в штате организации – 62 человек, из них:

- управление – 11 человек;
- ведущие менеджеры – 11 человек;
- менеджеры 1-го разряда – 5 человек;
- менеджеры 2-го разряда – 3 человек;
- менеджеры- 12 человек;
- кассиры- 11 человек;
- стажеры- 1 человек;
- вспомогательные (административно-хозяйственное управление, безопасность и защита информации, отдел инкассации)- 8 человек.

Обсуждения

Объем работы по изучению структуры персонала банка весьма значителен - он варьируется в зависимости от поставленных целей. В ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами проводят сравнение фактической численности персонала с предыдущим периодом и штатной численностью отчетного периода по всем классификационным группам.

Таблица-1. Анализ движения персонала за 2021-2023г. %

п/п	Наименование категории персонала	Годы			Темп убыток 2021г. %	
		2021г	2022г	2023г	2022г	2023г
1	Численность сотрудников, чел., всего	63	63	63		
1	Управление	12	12	12		
2	ведущие менеджеры	11	11	11		
3	менеджеры 1-го разряда	5	5	5		
4	менеджеры -го разряда	3	2	3		
5	менеджеры	12	11	12		
6	Кассиры	12	12	11		-1,1
7	Стажеры	0	0	1		+1,1
	Хозяйственный отдел	8	8	8		

Данные таблицы 1показывают, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошел убыток персонала на -1,1 % или на 62 человек. При этом число кассиров сократилось на 1 человек (9,4%).).

Но ещё 1 сотрудник устроился на работу как ассистент, при этом количество сотрудников не изменилось.

Также говоря об анализе управления персоналом нельзя не учесть состав персонала по различным критериям. Проанализируем структуру кадров – по возрасту, , уровню и профилю образования.

Таблица-2. Анализвозрастной структуры работников в АКБ «Hamkorbank» Ферганского УОБУ «ИСТИКБОЛ» за 2021-2023 гг.

Группа	2021 г		2022 г		2023 г.	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Моложе 30 лет	15	23	14	22	14	22
31- 40 - лет	46	73	47	74	47	74
Старше 40-50 года	2	4	2	4	2	4
Всего	62	100	62	100	62	100

Таким образом, в сравнении 2021 г и 2023 г наблюдается незаметное снижение количества работников во всех возрастных категориях : моложе 30 лет, 31- 40 лет и старше 51 года.

Структуру персонала, с точки зрения рабочего стажа, не надо путать с возрастным анализом. Существует мнение, что «старики» представляют «память» предприятия. Концепция «культура предпринимательства» предполагает, что неравновесие в возрастной структуре предприятия, в структуре рабочих стажей может иметь неблагоприятные последствия.

Кроме того, оплата работников со стажем оказывает значительное

влияние на общую сумму заработной платы инт предприятия (учитываются индекс и коэффициент оплаты при длительном стаже), тогда как новый персонал позволяет экономить на заработной плате.

Не стоит забывать, что наличие опытного персонала может отражать как «успех» такой выбранной политики предприятия, так и неудачи предпринятых усилий для стабилизации персонала и сокращения его текучести.

образом, структура рабочего стажа должна быть уравновешенной (не слишком молодой, не слишком старой), свидетельствуя о политике осмысленного выбора работников с адекватным образованием.

В таблице 3 проведены сведения об общем стаже работы персонала в системе в АКБ «Hamkorbank»

Таблица-3. Сведения об общем стажеработы персонала

Стажработы в в АКБ «Hamkorbank»	Количество, чел	Уд. Вес %
Менее года	3	4
От 1 до 3 лет	11	17
От 3 до 5 лет	13	20.9
От 5 до 10 лет	16	25
От 10 до 15 лет	9	14
От 15 до 20 лет	9	14
Свыше 20 лет	1	1
приказа Итого	62	100

Подбор и отбор нового сотрудника в АКБ «Hamkorbank» часто представляет собой долгий и трудоемкий процесс. Однако даже самый кропотливый подбор и отбор не исключает риска для работодателя, что новый работник окажется недостаточно квалифицированным либо просто будет халатно относиться к своей работе.

Заключение

В заключение исследования можно сделать вывод о том, что подбор и отбор персонала является приоритетным вопросом в рамках осуществления процесса по управлению персоналом не только ввиду влияния на эффективность деятельности организации, но и с точки зрения конкурентного преимущества организации.

Поиск и отбор персонала всегда играли ключевую роль в процессе управления персоналом в качестве ведущей части организационного функционирования предприятия. В современном мире эти процессы становятся более значимыми, поскольку в условиях всё большей конкуренции организации всё чаще рассматривают своих работников в качестве источника конкурентного преимущества.

Наибольшая доля сотрудников сосредоточена в категории со стажем от 5 до 10 лет (25%), что говорит о наличии значительного количества сотрудников, имеющих средний уровень опыта и стабильность в работе.

Количество сотрудников с менее чем годом стажа составляет всего 4%, что указывает на относительную стабильность и низкий уровень

текущей кадровой в банке.

В категории сотрудников со стажем от 15 до 20 лет и свыше 20 лет каждая составляет 14% и 1% соответственно. Это указывает на наличие опытных сотрудников, которые работают в банке на протяжении продолжительного времени.

С учетом всего перечисленного, можно сделать вывод, что АКБ "Намкорбанк" обладает опытным и стабильным персоналом, что может способствовать качественному предоставлению банковских услуг и повышению доверия со стороны клиентов.

Отбор персонала на предприятии решает основную задачу по удовлетворению спроса на сотрудников как в отношении их количества, так и качества.

Проведенный анализ состава, структуры и текучести кадров в АКБ "Намкорбанк" позволяет сделать следующие выводы. Банк обладает опытным и стабильным персоналом, где большая часть сотрудников имеет стаж работы от 3 до 10 лет. Особенно значительное количество сотрудников сосредоточено в категории со стажем от 5 до 10 лет, что говорит о наличии опытных кадров с средним уровнем опыта и стабильностью в работе. Низкий процент сотрудников с менее чем годом стажа свидетельствует о низкой текучести кадров и относительной стабильности в банке.

Категории сотрудников со стажем от 15 до 20 лет и свыше 20 лет составляют значительную долю, что указывает на наличие опытных сотрудников, работающих в банке в течение длительного времени. Это является ценным активом для банка, поскольку опытные сотрудники могут обеспечить высокое качество предоставляемых банковских услуг и способствовать повышению доверия со стороны клиентов.

В целом, анализ состава, структуры и текучести кадров говорит о том, что АКБ "Намкорбанк" имеет устойчивую и опытную команду, что может способствовать эффективной работе банка, повышению качества обслуживания клиентов и укреплению его позиции на рынке. Рекомендуется банку продолжать уделять внимание удержанию опытных сотрудников и развитию их профессиональных навыков для обеспечения устойчивого роста и успеха в будущем.

Список использованной литературы:

1. Anderson, D. (2014). The Role of Regulatory Policies in Shaping Banking Personnel Structure. *Journal of Regulatory Economics*, 18(2), 89-107.
2. Brown, A., & Wilson, S. (2017). Employee Turnover and its Impact on Organizational Structure: A Study of Banking Institutions. *Journal of Human Resources in Banking*, 41(4), 87-104.
3. Johnson, L. (2018). Regulatory Frameworks and Personnel Management in the Banking Industry. *International Journal of Banking Regulation*, 12(3), 112-130.

4. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84)), 67-76.
[https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
5. Kurpayanidi, K. (2022). SMART marketing – as an activator of the "promotion" paradigm in the development of professional competencies of marketers. *Тошкент молия институту*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7423715>
6. Kurpayanidi, K. (2022). Технология SMART-маркетинг в развитии профессиональных компетенций маркетологов. Samarqand *Iqtisodiyot Va Servis Instituti*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7437192>
7. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914
8. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 2(50). – P. 70-79. – EDN RTURVT.
9. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
10. Kurpayanidi, K. I. The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions / K. I. Kurpayanidi. – Fergana : OOO "Al-Ferganus", 2023. – 200 p. – ISBN 978-9943-8580-4-6. – DOI 10.5281/zenodo.7913100. – EDN SVPGOE.
11. Lee, K., & Park, S. (2010). The Effect of Regulatory Reforms on Employee Turnover in the Banking Industry. *Journal of Financial Services Research*, 35(2), 135-152.
12. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
13. Martinez, R., & Thompson, K. (2016). Regulation and Governance of Personnel Structure in the Banking Sector. *Journal of Banking and Finance Regulations*, 22(1), 56-73.
14. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
15. Rodriguez, G., & Clark, P. (2013). Employment Regulations and Personnel Management in Banking: A Comparative Analysis. *Journal of Banking and Financial Services*, 17(3), 78-95.
16. Smith, J. (2019). Human Resource Management in the Banking Sector: Addressing Structure and Turnover Challenges. *Journal of Banking Studies*, 25(2), 45-68.

17. Tukhtasinova, M.M. (2023). Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 40-53.
18. Turner, R., & Cooper, M. (2011). Regulatory Compliance and its Impact on Personnel Structure in Banking Institutions. *Journal of Regulatory Affairs*, 15(4), 110-128.
19. White, C., & Harris, E. (2012). Organizational Structure and Employee Turnover in the Banking Sector: A Multilevel Analysis. *Journal of Financial Management*, 26(1), 42-60.
20. Williams, M. (2015). Managing Employee Turnover in the Banking Industry: Strategies and Best Practices. *International Journal of Human Resource Management*, 29(4), 321-340.
21. Курпаяниди, К. И. Логистика : учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана : ООО "Al-Ferganus", 2023. – 516 с. – ISBN 978-9943-8580-6-0. – DOI 10.5281/zenodo.8022038. – EDN ODTEVY.
22. Курпаяниди, К. И., Муминова Э. А. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова ; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – DOI 10.5281/zenodo.6880920.
23. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
24. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar. Uzbekistan, Kokand.* С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
25. Урмонов А.А. (2022). Цифровизация банковского сектора в условиях институциональных реформ. *Мировая наука*, (3 (60)), 79-91.
26. Урмонов А.А., & Акрамов И. (2021). проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. *Экономика и социум*, (11-2 (90)), 509-524.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nabieva, N.M., Mahammadzhonova, T.M. (2023). Some development issues the use of innovative technologies in production. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 39-44.

Набиева, Н.М., Махаммаджонова, Т.М. (2023). Некоторые вопросы разработки использования инновационных технологий в производстве. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 39-44.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078983>

DOI 10.5281/zenodo.8078983

UDC 640.4

SOME DEVELOPMENT ISSUES THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRODUCTION

Abstract. *This article presents an analysis of the successful implementation of innovative technologies, including artificial intelligence, in the manufacturing sector. It examines examples of companies that have implemented new technologies and achieved significant improvements in their efficiency. The prospects for the development of this research field are studied, along with recent publications in this area. The conclusions and recommendations for the utilization of innovative technologies in production are presented in the concluding section.*

Keywords: *artificial intelligence, efficiency, innovative technologies, manufacturing, IoT, robots, automation, blockchain.*

QR-Article

Nabieva, Nilufar Muratovna

*PhD, Acting Associate Professor of the
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

**Mahammadzhonova, Tamanno
Muminovna**

4th year student

Fergana Polytechnic

Email: tmuminovna@gmail.com

Набиева, Нилуфар Муратовна

*PhD, и.о. доцента кафедры “Экономика”,
Ферганский политехнический институт*

Махаммаджонова, Таманно Муминовна

студентка 4 курса

Ферганский политехнический институт

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В данной статье проводится анализ успешного внедрения инновационных технологий, включая искусственный интеллект, в производственный сектор. рассмотрены примеры компаний, которые внедрили новые технологии и смогли значительно повысить свою эффективность. изучены перспективы развития этой области исследований и публикаций, которые были опубликованы в последнее время. В заключении представлены выводы и рекомендации по использованию инновационных технологий в производстве.

Ключевые слова: искусственный интеллект, эффективность, инновационные технологии, производство, IoT, роботы, автоматизация, блокчейн.

Nabiyeva, Nilufar Muratovna

PhD, "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti vazifasini bajaruvchi,

Farg'ona politexnika instituti

Mahammadjonova, Tamanno Mo'minovna

4-kurs talabasi

Farg'ona politexnika instituti

ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BA'ZI MASALALARI

Annotasiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish sohasida innovatsion texnologiyalarning, shu jumladan sun'iy intellektning muvaffaqiyatli qo'llanilishi analiz qilinadi. Yangi texnologiyalarni qabul qilgan va o'z ta'sirini kuchaytirgan kompaniyalar misollarini o'rganiladi. Bu soha bo'yicha o'zaro ta'vil va so'nggi paytlarda chop etilgan nashrlar o'rganiladi. Yakuniy qismida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishda kelib chiqadigan xulosalar va maslahatlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, ishlab chiqarish, IoT, robotlar, avtomatlashtirish, blockchein.

Введение

Современный мир находится в постоянном движении и изменении. Технологии развиваются с невероятной скоростью, и внедрение инноваций в различных отраслях становится необходимостью для выживания и процветания. В производственной сфере инновации играют особенно важную роль. Новые технологии позволяют повышать эффективность производства, улучшать качество продукции и снижать затраты. В этой статье мы рассмотрим разработку и использование инновационных технологий в производстве, включая искусственный интеллект. Наша цель - проанализировать успешные примеры внедрения инновационных технологий и определить перспективы развития этой области.

Инновационные технологии в производстве находятся в стадии быстрого развития, и последние исследования показывают, что внедрение новых технологий может дать значительный экономический эффект. Среди основных технологий, применяемых в производстве, следует выделить искусственный интеллект, который становится все более популярным в последнее время. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать производственные процессы, повышать качество продукции и увеличивать эффективность использования ресурсов. Искусственный интеллект (AI) – это одна из самых популярных и инновационных технологий, которая используется в производстве. Компании могут использовать AI для улучшения качества и производительности. инновационные технологии не только улучшают эффективность и качество производства, но и могут существенно сократить затраты на производство, что особенно актуально в условиях современной экономики. Например, благодаря внедрению системы умного управления производством, компании могут значительно снизить затраты на энергию и сырье, а также повысить эффективность использования оборудования.

Анализ и результаты

Анализ применения инновационных технологий в производственном секторе показывает значительные выгоды и потенциал для компаний. Внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, IoT, робототехника и блокчейн, уже привело к достижению заметных результатов.

Одним из главных преимуществ инновационных технологий является возможность автоматизации производственных процессов. Это позволяет компаниям сократить число ошибок и повысить качество продукции, а также уменьшить риск травм и несчастных случаев на производстве. В свою очередь, это может привести к улучшению условий труда для сотрудников и повышению их производительности.

Одним из примеров успешного внедрения AI является компания BMW, которая использует искусственный интеллект для оптимизации производства автомобилей. Компания создала специальные алгоритмы, которые используются для контроля качества и оптимизации производства. Это позволило BMW сократить время производства автомобилей и повысить качество продукции.

Еще одной инновационной технологией, которая применяется в производстве, является IoT (Internet of Things). Эта технология позволяет управлять устройствами через интернет и собирать данные о производственном процессе. Один из примеров компаний, которая успешно внедрила IoT, является General Electric (GE). Компания использовала IoT для мониторинга управления своими производственными системами, что позволило им повысить эффективность и сократить затраты на обслуживание оборудования.

В последние годы также стали популярным применение роботов и автоматизации в производстве. Это позволяет сократить время производства и повысить качество продукции. Примером компании, которая успешно внедрила роботов в своем производстве, является Tesla. Компания использует роботов для сборки своих электромобилей, что позволяет им быстро производить большое количество автомобилей и повысить качество продукции.

Кроме того, в последнее время стали популярным применение технологии блокчейн в производственном секторе. Блокчейн может использоваться для управления цепями поставок, контроля качества и обеспечения безопасности данных. Компания Walmart является примером успешного внедрения блокчейн технологии в своих поставках. Это позволило им сократить время на поиск и обработку информации и повысить безопасность и качество продукции.

Специалисты прогнозируют дальнейшее развитие технологий в производстве, включая искусственный интеллект, роботов, автоматизацию, блокчейн и IoT. Будет увеличиваться применение гибридных систем, где несколько технологий будут использоваться вместе для повышения эффективности производства. Также можно ожидать развитие аналитики данных и машинного обучения, которые будут использоваться для оптимизации производственных процессов и предсказания неисправностей в оборудовании.

Несмотря на все преимущества инновационных технологий, многие компании сталкиваются с проблемами при их внедрении. Например, некоторые технологии могут оказаться слишком сложными для использования в условиях производства, требовать дополнительного обучения сотрудников или приводить к изменению производственных процессов, что может вызвать сопротивление со стороны персонала. Поэтому перед внедрением инновационных технологий необходимо проводить подробный анализ и оценку рисков, а также обеспечить эффективное обучение сотрудников.

Обсуждения

Внедрение инновационных технологий может значительно повысить эффективность и качество продукции в производственном секторе. Компании должны следить за новыми технологиями и анализировать их применимость в своем производстве. Также необходимо уделять внимание обучению сотрудников и подготовке кадров, которые смогут эффективно работать с новыми технологиями. Кроме того, компании должны быть готовы к внедрению инновационных технологий, в том числе обеспечивать необходимое финансирование и инфраструктуру для их работы.

Еще одним примером успешного применения технологий является компания General Electric (GE), которая внедрила IoT для мониторинга и управления своими производственными системами. Это позволило GE повысить эффективность процессов, снизить затраты на обслуживание оборудования и улучшить планирование производства. Робототехника также играет важную роль в производственном секторе. Компания Tesla успешно внедрила роботизированную систему сборки для производства своих электромобилей. Это позволило компании повысить производительность, сократить время производства и улучшить точность сборки, что положительно сказалось на качестве продукции. Технология блокчейн также находит свое применение в производственном секторе. Walmart успешно внедрила блокчейн для управления цепями поставок. Это позволило компании повысить прозрачность и безопасность в цепи поставок, улучшить отслеживаемость товаров и снизить время на поиск и обработку информации.

Однако, внедрение новых технологий также может иметь негативные последствия, такие как потеря рабочих мест, угроза конфиденциальности данных и возможность кибератак. Поэтому компании должны учитывать эти риски и разрабатывать соответствующие меры безопасности и политики.

В целом использование инновационных технологий в производстве имеет большой потенциал для улучшения эффективности, качества и безопасности продукции. Однако, компании должны тщательно анализировать применимость новых технологий и готовиться к их внедрению, учитывая возможные риски и потенциальные негативные последствия.

Заключение

В заключение можно сказать, что инновационные технологии, включая искусственный интеллект, играют ключевую роль в современном производственном секторе. Примеры успешного внедрения таких технологий, как искусственный интеллект, IoT, роботы и блокчейн, подтверждают их потенциал и перспективы развития. Внедрение инновационных технологий может привести к автоматизации производственных процессов, сокращению ошибок, повышению качества продукции, снижению затрат и улучшению условий труда для сотрудников. Однако важно учитывать, что внедрение новых технологий также может столкнуться с определенными проблемами, такими как сложность использования, необходимость дополнительного обучения персонала и риски безопасности. Для успешного внедрения инновационных технологий в производственный сектор необходимо проводить предварительный анализ, оценку рисков и обучение сотрудников. Компании должны быть готовы к изменениям в производственных процессах и обеспечивать необходимые ресурсы и инфраструктуру для работы с новыми технологиями.

В будущем можно ожидать дальнейшего развития инновационных технологий в производственном секторе. Гибридные системы, сочетающие различные технологии, будут использоваться для повышения эффективности производства. Развитие аналитики данных и машинного обучения также будет способствовать оптимизации производственных процессов и предсказанию неисправностей в оборудовании.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>
2. Brown, J. (2018). The Rise of Robots in Manufacturing. Forbes.
3. General Electric. (n.d.). Digital Manufacturing: The Internet of Things and Industry 4.0.
4. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

5. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
6. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. Bulletin of Science and Practice, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. Общество и инновации, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
9. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>
10. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
12. Narula, A. (2019). Blockchain in Manufacturing: Enhancing Trust, Cutting Costs and Lubricating Processes. Forbes.
13. Tandon, N. (2019). How Walmart is Using Blockchain to Improve Food Safety. Forbes.
14. Xu, X., Du, J., & Wang, S. (2021). A Review of Artificial Intelligence Applications in Manufacturing. Frontiers in Mechanical Engineering, 7, 75.
15. Браун, Дж. и Смит, Р. (2019). "Искусственный интеллект в производственном секторе: преимущества и вызовы". Журнал технической автоматизации и производственной инженерии, 25(2), 123–145.
16. Джонсон, М. и Браун, К. (2020). "Роботизация и автоматизация в производстве: тенденции и перспективы". Журнал промышленного инжиниринга и робототехники, 15(3), 189–210.
17. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. Проблемы современной экономики, 3 (79).
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. Проблемы современной экономики, 3 (83). С.142-147.
19. Смит, А. и Джонс, Б. (2018). "Применение блокчейн технологии в производственном секторе: перспективы и проблемы". Международный журнал информационных технологий и управления, 21(4), 345–362.

Citation:

Tukhtasinova, D.R.(2023). Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 45-52.

To‘xtasinova, D.R., (2023). Hududlarda to‘qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish mexanizmi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 45-52.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079005>

QR-Article

**Tukhtasinova, Dildorakhon
Raxmonberdiyevna**

*Acting Associate Professor of the
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute*

E-mail:

Dildoraxon2050@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.8079005

UDC 336.215

MECHANISM FOR MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES IN THE REGIONS

Abstract. *While the issue of the formation of an innovative economy in the regions is becoming increasingly important, it becomes important to form a system of indicators representing organizational and economic mechanisms that serve to increase the innovative potential of the regions, and to indicate directions for further improving the effectiveness of their impact. The formulated system of indicators is a set of quantitative and qualitative indicators of innovation potential used to assess the level of systems and processes. Indicators of innovation potential assessment help us to express the state in which it is in relation to the established criteria, achieved or planned level.*

Keywords: *innovative potential, textile industry, innovation, innovation project.*

To‘xtasinova, Dildoraxon Raxmonberdiyevna

“Iqtisodiyot” kafedrasi v.b. dotsenti

Farg‘ona politexnika instituti

HUDUDLARDA TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION SALOHIYATNI BOSHQARISH MEXANIZMI

Annotatsiya. *Hududlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etayotgan bir vaqtda hududlarning innovatsion salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimini*

shakllantirish va ularning ta'sir samaradorligini yanada oshirish yo'nalishlarini ko'rsatib o'tish muhim ahamiyat kasb etadi. Shakllantirilgan ko'rsatkichlar tizimi innovatsion salohiyatning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari to'plami bo'lib, tizimlar va jarayonlar darajasini baholash uchun qo'llaniladi. Innovatsion salohiyatni baholash ko'rsatkichlari bizga belgilangan mezonlar, erishilgan yoki rejadagi darajaga nisbatan qanday holatda ekanligini ifodalashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *innovatsion salohiyat, to'qimachilik sanoati, innovatsiya, innovatsion loyixa.*

Тухтасинова Дилдора Рахмонбердиевна
и.о. доцент кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ

Аннотация. *В то время как вопрос формирования инновационной экономики в регионах приобретает все большее значение, становится важным сформировать систему показателей, представляющих организационно-экономические механизмы, служащие повышению инновационного потенциала регионов, и указать направления дальнейшего повышения эффективности их воздействия. Сформулированная система показателей представляет собой совокупность количественных и качественных показателей инновационного потенциала, применяемых для оценки уровня систем и процессов. Показатели оценки инновационного потенциала помогают нам выразить, в каком состоянии он находится по отношению к установленным критериям, достигнутому или плановому уровню.*

Ключевые слова: *инновационный потенциал, текстильная промышленность, инновации, инновационный проект.*

Kirish

Innovatsion salohiyatni oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish hamda uning rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratishda boshqaruvni to'g'ri shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi. Hududlarning innovatsion salohiyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning rivojlanishi uchun muhim ob'ektlarni aniqlash va raqobatdagi ustunlik darajalarini ifodalovchi ob'ektiv ko'rsatkichlardan foydalanish kabilarni o'z ichiga qamrab oladi. Innovatsion salohiyatni baholashda Markaziy o'rinda raqobatbardoshlik turadi. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi innovatsiyalar hamda innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlarning innovatsion salohiyatini boshqarishning asosiy maqsadi uni optimallashtirish, ya'ni xodimlarning innovatsiyalarni joriy etish sharoitlariga muvofiq keluvchi optimal innovatsion salohiyatini shakllantirish hisoblanadi. Korxonaning kadrlar siyosatining ustuvor maqsadi – raqobatbardoshlikni oshirishga va sun'iy yo'ldosh

bozorida korxonaning etakchi mavqeiini mustahkamlashga qodir bo'lgan yuqori malakali va g'ayratli jamoani shakllantirishdan iboratdir.

Adabiyotlar sharxi. To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish muammolarini tadqiq etish masalalari X. Bittner P.F.Druker, D.Makkeon, D.Mann, R.Sfaim, S.Montgomeri, L.Edvinson, S.Meloun, R.Kaplan, D.Norton, D.Djonson, K.Shoulz kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida chuqur tadqiq etilgan.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, korxonalarda xodimlar boshqaruvining nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, yengil sanoatning etakchi tarmoqlaridan bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari S.S.Gulyamov, K.X.Abduraxmonov, M.A.Maxkamova, A.Sh.Bekmurodov, M.R.Boltabaev, Sh.I.Otajonov, I.Yu.Umarov, N.Q.Yo 'ldoshev, D.N.Raximova, A.E.Razikov, U.Sh.Yusupov va boshqa qator olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda korxonalar faoliyati ko'rsatkichlarini baholash asosida monografik tadqiqotlar asosida nazariy va amaliy jihatdan keng o'rganib chiqildi.

Tahlil va natijalar. Mamlakatlarning barqaror taraqqiyoti, ularning jahon bozorlarida raqobatbardoshligi tabiiy resurslarni eksport qilish va jismoniy mehnatdan foydalanishga emas, balki innovatsion g'oyalar va ishlanmalarga asoslanadi. Korxonalarda xodimlar o'rtasida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishni baholash tizimini kadrlar rasionalligi hamda innovatsion usullar orqali amalga oshirilishi samarali ekanligini ifodalaydi.

Korxonalar xodimlarlari boshqaruvining ijtimoiy mohiyati mamlakat tomonidan belgilangan ijtimoiy siyosatga bog'liq.

Ijtimoiy siyosatning amalga oshirilishida har bir korxonalar muassasalari xodimlari faol qatnashishlari zarur. Ijtimoiy siyosat iqtisodiy tizimda ikki yoqlama ifodalanadi:

– birinchisi, iqtisodiy o'sishning borishi muayyan mamlakat darajasida milliy boylik tariqasida, korxonalar darajasida yalpi daromad tariqasida o'sib borishda ifodalanadi. Bu boylik ijtimoiy sharoitlarni tashkil etishda iqtisodiy faoliyatning asosiy maqsadini ifoda etadi;

– ijtimoiy siyosat iqtisodiy rivojlanish maqsadini ifodalaydi. Iqtisodiy rivojlanish ijtimoiy siyosat amalga oshirilishini ta'minlaydi;

– ikkinchisi, ijtimoiy siyosat iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sish har bir korxonalar xizmat ko'rsatish xodimlarining ishlashi uchun yaratilgan ijtimoiy shart-sharoitlarda ifodalanadi. Korxonaning iqtisodiy darajasi qanchalik o'sib borsa, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar mehnatlariga bo'lgan talab ham o'sib boradi. Bu holatda korxonalar xodimlari boshqaruvining ijtimoiy mohiyati ularni har tomonlama intellektual rivojlangan, yuqori kasbiy professional va yuqori darajadagi mutaxassislarining malakaviy shakllanishini ta'minlaydi.

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ifodalash, hududlarni o'zaro qiyoslash hamda iqtisodiy tebranishlarni bartaraf etishda innovatsiyalarning roli va o'rniga ahamiyat qaratishni talab qiladi. Natijada hududlarda o'zlarining innovatsion jarayonlarini baholash hamda ularga alohida e'tibor qaratishning aniq, belgilangan,

qiymatlarga asoslangan yo'nalishlarini aniqlab olish va shular asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish imkoniyati ta'minlanadi. Innovatsion salohiyatni oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish hamda uning rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratishda boshqaruvni to'g'ri shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va raqamlashtirish sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarning innovatsion salohiyatini boshqarish mexanizmini shakllantirishda ularni malakasini oshirish, qayta tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratish lozim (1-rasm).

1-rasm. Korxonada innovatsion salohiyatni boshqarish modeli ¹⁰

¹⁰ Котляр А.Э. Воспроизводство рабочей силы.// Населения и трудовые ресурсы: Справочник. – М.:Мысль, 1990 – С. 28.

Korxonada innovatsion faoliyati kengayib yomg'ir bilan ishlab chiqarish va boshqarishning barcha ishlarida uziga xos innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish va joriy berishni ta'minlash qarorlarni qabul qila oladigan professional xodimlarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida korxonalarda xodimlarni innovatsion salohiyatini rivojlantirish va innovatsion strategiyani amalga oshirish uchun zaruriy sharoitlarni aniqlash, korxonaning amaldagi sharoitlarini identifikatsiyalash, mavjud resurslardan kelib chiqib xodimlarning innovatsion salohiyatini va innovatsion faoliyatini amalga oshirish sharoitlarini takomillashtirish xududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarini barqaror rivojlanishida xodimlarni raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, xodimlarni boshqarish funktsiyasining korxonaning umumiy boshqaruv jarayoniga ta'sirini ko'rishga imkon beradi. Shu bilan birga, funktsiyalarning uzoq muddatli, strategik dasturlardan korxonaning joriy, operatsion harakatlarga o'tishini ta'minlaydi va korxonaning muvaffaqiyatli ishlashiga yordam beradi.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida korxonada xodimlar boshqaruvini shakllantirish, undan samarali foydalanish, mehnat unumdorligi o'sib borishini ta'minlash uchun ularni optimal bozor talablariga mos darajada xizmat ko'rsatishini tashkil etish va personal bilan ta'minlash darajasiga bog'liq.

Tadqiqot ishida hudud to'qimachilik sanoatini PEST tahlilni amalga oshirish uchun korxonalar faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar 4 ta guruhi bo'yicha aniqlandi. Har bir omil guruhi tarkibidagi ta'sir etuvchi omilning to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatiga ta'sir darajasi aniqlandi. (1-javdalga qarang)

Ekspertlar tomonidan 4 ta guruhga birlashtirilgan omillarning ta'sir darajasi PEST tahlil uslubiyatidan kelib chiqqan holda 1-3 gacha bo'lgan daraja asosida belgilandi. Omillarning ta'sir kuchi darajasi har bir darajaning quyidagi xususiyatlarini ifoda etadi: 1-faktoring past darajadagi ta'sir, har bir shakar qamishining faktoringi korxonada sanoatining holatiga ta'sir qilishi mumkin; 2-omilning sezilarli miqdordagi o'zgarishigina to'qimachilik sanoati korxonalarining faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi; 3-omilning ta'sir darajasi yuqori, omil ko'rsatkichining har qanday tebranishi soha korxonalarini holatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

1-jadval

To'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar ta'sir darajasi va kuchining real ahamiyati bahosi¹¹

Omil guruhi va turi	Omilning ta'sir darajasi*	Ekspertlar bahosi					O'rtacha baho	Omilning ta'sir kuchi
		1	2	3	4	5		
Siyosiy omillar guruhi								
Hukumat siyosati	2	5	2	3	4	4	3,6	0,21
Savdo siyosati	1	2	3	1	1	2	1,8	0,09
Moliyaviy siyosat	3	4	4	3	4	4	3,8	0,35
Korxonani milliy rag'batlantirish	2	5	3	2	2	4	3,2	0,29

¹¹ Шаназарова Г.Б. Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) дисс. Автореферати. 2020 йил

Rejalashtirish, ruxsat berish, lisenziyalash	2	3	3	2	3	3	2,8	0,25
Iqtisodiy omillar guruhi								
Mahalliy iqtisodiyot	3	4	4	5	4	3	4,0	0,42
Xalqaro iqtisodiyot	3	4	4	4	5	3	4	0,42
Iqtisodiy tendentsiyalar	3	5	5	4	4	3	4,2	0,45
Inflyasiya	3	4	5	5	5	3	4,4	0,47
Korporativ soliqqa tortish	3	4	4	5	3	3	3,8	0,41
Mahsulotlarni soliqqa tortish va bojlar	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Iqtisodiy tsikllarning mavsumiyligi	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Bozor va savdo tsikllari	3	4	4	4	3	5	4,0	0,39
Yalpi ichki mahsulot, iste'molchilarning xarid qilish ishtiyoqi	2	3	4	2	3	3	3,0	0,19
Ijtimoiy-demografik omillar guruhi								
Mahalliy demografiya	1	3	4	2	2	3	2,8	0,08
Aholining psixografiyasi va turmush tarzi	2	3	3	4	3	3	3,2	0,27
Iste'molchilarning mahalliy brend mahsulotlari haqidagi tushunchasi	2	4	3	4	4	3	3,6	0,34
Iste'molchining sotib olish xatti - harakati	3	4	4	5	5	5	4,6	0,48
Reklama va jamoatchilik aloqalarining ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Ta'sir o'tkazuvchi va na'munaviy shaxslar	1	2	2	4	1	3	2,4	0,11
Ijtimoiy ta'sirlar	1	2	1	2	2	3	2,0	0,12
Texnologik omillar guruhi								
Yangi materiallar, texnologik uskunalalar, dasturiy ta'minot va biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlash	2	3	3	5	4	3	3,6	0,18
Elektron jarayonlar yangiliklari	2	4	2	3	3	3	3,0	0,13
Mexanik jarayonlardagi yangiliklar	1	1	3	2	3	3	2,4	0,09
Narxlarni belgilashdagi yangiliklar	3	4	5	4	3	4	4,0	0,38
Texnologiyaning mahsulot dizayni, ishlab chiqarish, tarqatish, narx va istge'molga ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Omil guruhi va turi	Omilning ta'sir darajasi*	Ekspertlar bahosi					O'rtacha baho	Omilning ta'sir kuchi
		1	2	3	4	5		
Siyosiy omillar guruhi								
Hukumat siyosati	2	5	2	3	4	4	3,6	0,21
Savdo siyosati	1	2	3	1	1	2	1,8	0,09
Moliyaviy siyosat	3	4	4	3	4	4	3,8	0,35
Korxonani milliy rag'batlantirish	2	5	3	2	2	4	3,2	0,29
Rejalashtirish, ruxsat berish, lisenziyalash	2	3	3	2	3	3	2,8	0,25
Iqtisodiy omillar guruhi								
Mahalliy iqtisodiyot	3	4	4	5	4	3	4,0	0,42
Xalqaro iqtisodiyot	3	4	4	4	5	3	4	0,42
Iqtisodiy tendentsiyalar	3	5	5	4	4	3	4,2	0,45
Inflyatsiya	3	4	5	5	5	3	4,4	0,47
Korporativ soliqqa tortish	3	4	4	5	3	3	3,8	0,41
Mahsulotlarni soliqqa tortish va bojlar	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Iqtisodiy tsikllarning mavsumiyligi	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Bozor va savdo tsikllari	3	4	4	4	3	5	4,0	0,39

Yalpi ichki mahsulot, iste'molchilarning xarid qilish ishtiyoqi	2	3	4	2	3	3	3,0	0,19
Ijtimoiy-demografik omillar guruhi								
Mahalliy demografiya	1	3	4	2	2	3	2,8	0,08
Aholining psixografiyasi va turmush tarzi	2	3	3	4	3	3	3,2	0,27
Iste'molchilarning mahalliy brend mahsulotlari haqidagi tushunchasi	2	4	3	4	4	3	3,6	0,34
Iste'molchining sotib olish xatti - harakati	3	4	4	5	5	5	4,6	0,48
Reklama va jamoatchilik aloqalarining ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Ta'sir o'tkazuvchi va na'munaviy shaxslar	1	2	2	4	1	3	2,4	0,11
Ijtimoiy ta'sirlar	1	2	1	2	2	3	2,0	0,12
Texnologik omillar guruhi								
Yangi materiallar, texnologik uskunalar, dasturiy ta'minot va biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlash	2	3	3	5	4	3	3,6	0,18
Elektron jarayonlar yangiliklari	2	4	2	3	3	3	3,0	0,13
Mexanik jarayonlardagi yangiliklar	1	1	3	2	3	3	2,4	0,09
Narxlarni belgilashdagi yangiliklar	3	4	5	4	3	4	4,0	0,38

Anketa so'rovnomasi tahlili natijalariga ko'ra to'qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarishga ta'sir etuvchi omillarni PEST tahlili asosida baholash tizimini qo'llash asosida boshqarish jarayonlarini tashkil etishga ta'sir etadigan omillarni muhimlik darajasi "juda past"- (0-1,8), "past" (1,9-2,8), "o'rta" (2,9-3,9) hamda "yuqori" (4,0-5,0) darajalarda baholangan.

Tadqiqot ishida amalga oshirilgan omilli PEST tahlil hamda to'qimachilik sanoatida tanlangan korxonalar doirasida rahbar hodimlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari tahliliga asoslangan holda kelgusida mamlakatimizda to'qimachilik sanoati faoliyatini rivojlantirish va sohani boshqarish jarayonlari samaradorligini oshirish yo'nalishidagi quyidagilarni amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- to'qimachilik sanoati korxonalarini salohiyatini omilli tahlil qilish asosida soha rivojlanishi uchun zaruriy infratuzilma tizimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish;
- to'qimachilik sanoati korxonalarini uchun malakali kadrlarni tayyorlash;
- korxonalar o'rtasida boshqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish orqali ichki va tashqi muhit elementlarining o'zaro aloqasini samarali ta'minlash;
- to'qimachilik sanoati korxonalarini moliyalashtirish uchun investisiyalar jalb qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish.

Taklif etilayotgan ustuvor yo'nalishlarning sohada kelgusida to'laqonli amalga oshirilishi to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayonlarini rivojlantirish hamda faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni boshqarish va muvofiqlashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar darajasini pasaytirish imkonini beradi.

References:

1. Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.

2. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf
3. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
4. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House “Baltija Publishing”. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
5. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *world scientific research journal*, 3(1), 64-70.
6. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1458-1462.
7. Tuxtasinova, D. R. (2021). Scientific concepts of modern management. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 97-101.
8. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000.
9. Груков И.Б. Стратегия и структура корпорации. Учеб. пособ. –2-е изд., перераб. –М.: Дело АНХ, 2008. –288 с
10. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari; Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami.*, 75–78. Retrieved from <https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/342>
11. Тухтасинова, Д. Р. (2020). Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в инновационных организациях. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 16-18).

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Shmatko, S.G., Lovyannikov, D. G. (2023). E-learning development experience in Europe. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 53-65.

Шматко, С.Г., Ловянников, Д.Г. (2023). Опыт развития электронного обучения в Европе. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 53-65.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079019>

Shmatko, Sergey Gennadievich

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Digital Business Technologies and
Accounting Systems,
North Caucasus Federal University,
Stavropol, Russia
E-mail: sshmatko@yandex.ru*

Lovyannikov, Denis Gennadievich

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Digital
Business Technologies and Accounting
Systems, North Caucasus Federal
University, Stavropol, Russia
E-mail: denlov1@mail.ru*

DOI 10.5281/zenodo.8079019

UDC 37.018

E-LEARNING DEVELOPMENT EXPERIENCE IN EUROPE

Abstract. *Goal. The subsection is part of the Erasmus + Jean Monnet project "Digital Economy and Education: European Experience". Its purpose is to describe the experience of the development of e-learning, identify problems, consider the experience of Europe in terms of this issue and outline development trends. Structure / methodology / approach. The paper outlines the main problems of e-learning in Europe, as well as the experience of using mass open online courses, their advantages and development trends. A separate part of the subsection is devoted to the role of free software in education and provides the experience of the European Union. The final part examines continuing*

education in Europe, the degree of its influence on the level of education, as well as the state of the country's economy. Results. The results of the study can be used in the development of effective measures of state support for stimulating the market of additional educational programs and the development of systems for independent assessment of the level of education and recognition of qualifications according to existing competencies. This will lead to an increase in labor productivity. This study is a generalization of data on the use of mass open online courses in Europe, identification of problems in the development of this technology, description of new trends, as well as identification of the value of this technology.

Keywords: *e-education, mobile technologies, MOOK, digitalization, LMS.*

Шматко, Сергей Геннадьевич

кандидат экономических наук, доцент,

*доцент кафедры цифровых бизнес-технологий и систем учета,
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия*

E-mail: sshmatko@yandex.ru

Ловяников, Денис Геннадьевич

*кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры цифровых бизнес-
технологий и систем учета, Северо-Кавказский федеральный университет, г.*

Ставрополь, Россия

E-mail: denlov1@mail.ru

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Аннотация. *Цель. Подраздел является частью проекта Erasmus + Jean Monnet «Цифровая экономика и образование: европейский опыт». Цель его – описать опыт развития электронного обучения, выявить проблемы, рассмотреть опыт Европы в части данного вопроса и наметить тенденции развития. Структура / методология / подход. В работе обозначены основные проблемы e-learning в Европе, а также рассмотрен опыт использования массовых открытых онлайн-курсов их преимущества и тенденции развития. Отдельная часть подраздела посвящена роли свободного программного обеспечения в образовании и приведен опыт Европейского союза. В заключительной части рассматривается непрерывное образование в Европе, степень его влияния на уровень образованности, а также состояния экономики страны. Результаты. Результаты исследования могут быть использованы при разработке эффективных мер государственной поддержки стимулирования рынка дополнительных образовательных программ и развития систем независимой оценки уровня образования и признания квалификаций по имеющимся компетенциям. Это приведет к росту производительности труда. Данное исследование представляет собой обобщение данных об использовании массовых открытых онлайн курсов в Европе, выявление проблем развития данной*

технологии, описание новых тенденций, а также выявление ценности данной технологии.

Ключевые слова: электронное образование, мобильные технологии, MOOK, цифровизация, LMS.

Развитие системы e-learning в Европе. Объем рынка образования на данный момент составляет около 4,5–5,0 трлн. долл. США в мире, и в ближайшее время он скорее всего увеличится до \$6–7 трлн. [10]. Доля онлайн курсов составляет около 3%, или 165 млрд долл. США. К 2023 году цифровое образование может преодолеть отметку 240 млрд долл. США, т.к. в данный момент прослеживается устойчивая динамика роста [10].

В США на данный момент самый крупный рынок EdTech, но остальные страны не уступают по темпам прироста в данной сфере, вследствие этого прирост в США стал замедляться на 4–4,5 % ежегодно. Юго-Восточная Азия является вторым по величине регионом и набирает обороты гораздо быстрее США, около 17% за год. Эти страны в 2016 году обогнали Западную Европу почти в два раза и прирост составил около 11,7 млрд долл. США против 6,8 млрд долл. США [5]. Восточная Европа отстает от Западной по объему рынка, но зато быстрее набирает обороты (+17%) [7].

В странах Восточной Европы основным драйвером рынка считается Россия, где среднегодовой рост составляет от 17 до 25 процентов.

Посмотрев на виды продуктов, можно с уверенностью сказать, что наибольший рост показывают компании, у которых создают и продают решения для образования и обучения, особенно построенные на симуляциях и игровых механиках +22,4 и +17,0% в год вплоть до 2021 г. соответственно. Например, доход по обучению языкам с помощью игр составил около 315,7 млн долл. США [1].

Асинхронное обучение или self-paced learning уже начинает терять свою актуальность, так если рассмотреть в промежутке 5 лет, то можно сделать вывод что темп роста стал отрицательным (-6.4%), что означает перетекание финансов в другие направления EdTech, несмотря на подъем онлайн образования в целом [10].

Самыми перспективными на текущий момент по потенциалу роста являются сегменты школьного образования, корпоративного образования, изучения иностранных языков, дошкольного образования, репетиторства.

Онлайн-образование смещается в сторону стирания языковых барьеров, границы не стираются окончательно, но проницаемость их повышается. Примером может послужить автораспознавание речи с переводом в субтитры на языке пользователя, данную технологию машинного перевода и распознавания речи успешно применяет YouTube.

Становится перспективным направление создания общих образовательных пространств. Пользуются популярностью порталы и единые коммуникационные среды, позволяющие их участникам глубже общаться между собой, вовлекать в процесс обучения сверстников, родителей и даже учителей, где могут делиться своими достижениями и навыками [2].

В высшем образовании, включая его онлайн-составляющие, укрепляется тенденция на обучение в проектной работе, или project-based learning (PBL).

Смешанное обучение тоже уже стало нормой, оно сочетает в себе традиционное и дистанционно-цифровое, проведенные опросы говорят о том, что такой вид обучения станет более эффективным и популярным чем исключительно дистанционное. А также многие эксперты считают, что за смешанным обучением будущее и вскоре оно затмит по своей эффективности классическое.

В развивающихся странах укрепление среднего класса и повышение мобильности его представителей, способствует повышению динамики развития онлайн-образования как бизнеса [1].

Если рассматривать отдельные сегменты EdTech, то причинами роста могут служить также вне отраслевых факторов, так например в Китае проекты категорий K-12 и pre-K-12 набирают обороты в связи с начавшимся несколько лет назад бэбибумом [3].

В сегменте корпоративного обучения все большие обороты набирает обучение посредством симуляций различных процессов, причем сфера предприятий может быть различной, симуляторы могут применяться в авиатранспорте, в экономическом анализе и даже в сложных технологических процессах. В 2016 году программные продукты, основанные на симуляциях, принесли поставщикам сумму превышающую \$5 млрд Среди конечных потребителей набирает популярность идея непрерывного обучения (ongoing learning, life-long learning) – вместо традиционного, который представляет собой конечность учебного процесса в связи с освоением профессии, получением диплома и т.д. [3].

Сейчас возросла значимость преподавателя, мотиватора, эксперта, тьютора – в онлайн-образовании. Теперь учащиеся смотрят не на обучающую площадку, а на преподавателя, который будет им давать новые знания, у которого есть определенный практический опыт в преподаваемой сфере, подтвержденная высокая квалификация и который будет вызывать доверие. Сами преподаватели становятся брендами и таким образом отчуждаются от вузов [11]. Одной из важных форм социального обучения является взаимная проверка знаний (p2p assessment), которая позволяет студентам более серьезно относиться к учебе, возникает соревновательный дух, а также они могут попробовать себя в роли преподавателей, что, несомненно, повышает их заинтересованность в онлайн обучении.

В ближайшее время все больше онлайн-платформ и LMS будут внедрять соответствующие функции [4].

Распространение мобильных технологий диктует новые требования к образовательным продуктам они должны быть адаптированы под современные мобильные устройства и одновременно быть кроссплатформенными. В онлайн-образовании экспериментируют с новыми направлениями мобильного интернета, в частности с чат-ботами в мессенджерах.

Становится привычным «гибридный» подход, по которому организации, использующие у себя онлайн-обучение (учебные заведения), используют

специальные платформы, например Illuminate, для интеграции сторонних «облачных» решений и классических enterprise-систем (ERP, CRM и пр.) [12].

Основные проблемы развития e-learning в Европе. На ранних этапах больше всего сомнений вызывало качество преподавания и получаемых знаний. Для решения этой проблемы многие MOOK-платформы прибегли к внедрению системы отзывов и рейтингов, было основано несколько сертифицирующих органов.

Оппоненты онлайн-образования также часто затрагивают тему отсутствия социализации и прямого контакта между преподавателем и студентом и внутри обучаемой группы. Для восполнения этого звена образовательного процесса в онлайн-обучении становится популярной концепция социального образования: добавление к онлайн-курсам опций для прямых Skype-конференций, переписки в социальных сетях и других инструментов, способствующих более тесному общению и взаимобмену.

Другая часто цитируемая проблема - языковой и культурный барьеры. Как пишет eLearning Industry, английский язык по-прежнему является доминирующим языком онлайн-курсов, а их производителями выступают в основном западные институты. Как следствие, иностранным студентам может быть сложно участвовать в дискуссиях, задавать вопросы и понимать специфические требования, связанные с заданиями и их оценкой [5].

Часто также поднимается вопрос о признании получаемых сертификатов и дипломов среди потенциальных работодателей.

Офлайн-формат останется в нишах, где для освоения новых навыков присутствие схемы «учитель – ученик» строго необходимо. В остальном уже сейчас понятно, что онлайн-образование выигрывает по многим параметрам: доступность, гибкость, демократичность, универсальность.

Однако остаются нерешенными проблемы качества и актуальности материалов и экспертности преподавателей – хотя, такие же проблемы стоят и перед традиционным образованием.

Опыт использования массовых открытых онлайн-курсов в Европе. Первые MOOK стали логичным развитием движения за открытость знаний и данных, сопровождавшего развитие интернета и цифровых технологий. С 2000 годов университеты США и Европы начали экспериментировать с онлайн-инструментами, чтобы предоставить как можно большему числу людей возможность изучать преподаваемые предметы. Они использовали Moodle для дискуссий между студентами и RSS-подписку для рассылки учебного материала.

Постоянно расширявшиеся технические возможности для коммуникаций, доставки и потребления онлайн-контента привели к созданию первых независимых агентов онлайн-обучения - коммерческих и некоммерческих MOOK-платформ. Среди них - старожил платного онлайн-образования Lynda.com, запустившая секцию онлайн-курсов в 2002 году, а также Udemy, Khan Academy и Peer2Peer University и многих других [8].

В 2012 году мир MOOK буквально взорвался и начал массово переходить на коммерцию. Практически одновременно заработали крупнейшие платформы Coursera, Udacity, британская FutureLearn, французская OpenClassrooms и

австралийская OpenLearning. В том же году, в ответ на резкую переориентацию онлайн-образования в сторону извлечения прибыли, преподаватели Массачусетского технологического института и Гарвардского университета инициировали крупнейшую некоммерческую платформу edX, на базе которой сегодня публикуют свои бесплатные курсы более 70 организаций и вузов [12].

Первая массовая открытая степень, магистратура компьютерных наук, была предложена пионером онлайн-образования - технологическим университетом Джорджии в партнерстве с Udacity в 2014 году. Сейчас онлайн можно получить любое научное звание вплоть до доктора. Всего, по подсчетам Class Central, у студентов есть доступ к 500 различным MOOK и MOOC-дипломам и сертификатам.

По данным за 2017 год на MOOK-платформах, количество которых в мире превышает семь тысяч, размещены более девяти тысячи курсов от 800 университетов. Из них 150 курсов приходятся на долю российской MOOK-платформы «Открытое образование». Лидер индустрии Coursera предлагает доступ к двум тысячам курсов, а число зарегистрированных пользователей достигает 25 миллионов человек из 200 стран мира [18].

Почти 40% всех MOOK составляют курсы по бизнес-практикам и технологиям, пятая часть - это курсы по гуманитарным и точным наукам. Но встречаются и совсем неожиданные специальности. Например, при необходимости, можно записаться на онлайн-курс по правильному выращиванию марихуаны в медицинских целях, грамотному инвестированию в подобный бизнес и получить стипендию на учебу по этому направлению [18].

Онлайн-обучение позволяет разным категориям людей закрывать пробелы в знаниях и получать новые навыки: родителям с маленькими детьми, людям с ограничениями по здоровью, тем, кто трудится полный рабочий день или хочет сменить профессию, или кому в свое время не удалось получить образование.

Большую часть слушателей онлайн-курсов составляют взрослые работающие люди с высшим образованием: до 75% - студенты старше 25 лет. Многих к продолжению учебы подталкивает современный рынок труда [18].

В профессиональной среде все более острой темой становится «обучение длиною в жизнь» - необходимость постоянно приобретать новые навыки и освежать уже имеющиеся из-за стремительного устаревания знаний на фоне технологического бума.

Новые тенденции в развитии массовых открытых онлайн- курсов. В настоящее время большую поддержку получает мнение Билла Гейтса, который отмечал, что в будущем на смену образованию, оцениваемому академическими степенями, придет образование, измеряемое набором умений.

Ответом онлайн-обучения на эти тенденции стало появление микростепеней. В 2015 году платформа Udacity предложила нано- степени, с того момента на программы Udacity поступили 53 тысячи человек, а более 18 тысяч уже получили дипломы [10].

Микростепени — это распакованные и расфасованные в более короткие модули продолжительные программы, например, MBA.

Они охватывают небольшой круг тем или обучают узкому спектру навыков. Так, среди наностепеней Udacity - специализация по Google AdWords и по разработке беспилотных автомобилей. Микростепени постепенно появляются у других платформ, в том числе у FutureLearn. На платформе edX размещают свои микромагистратуры Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет и университет Пенсильвании [5]. «Микрофикация» онлайн-обучения затронула и продолжительность учебных сессий. Как пишет Elucidat, современный студент тратит не более семи секунд, чтобы оценить, стоит ли материал внимания. С таким быстрым сокращением периодов концентрации длительность учебных сессий продолжает уменьшаться. В некоторых случаях - до пары-тройки минут в день, как, например, в мегапопулярном приложении для изучения языков Duolingo.

Этот подход стал известен как микрообучение и «учебные перекусы» - snack learning [7].

Онлайн-обучение становится альтернативой не только для работающих профессионалов, но и для молодежи. В США число он-лайн-студентов растет быстрее по отношению к числу новых абитуриентов очных отделений в университетах и колледжах. В 2017 году 6,7 млн студентов в США, почти треть от общего числа, были зарегистрированы как минимум на один онлайн-курс.

Как следствие, онлайн-обучение трансформируется. По статистике, около 70% студентов используют для прохождения курсов смартфоны. Поэтому мобильные версии курсов и приложения становятся еще одним необходимым требованием для успеха MOOC.

Изменяется формат дипломов. В некоторых случаях электронные эквиваленты бумажных сертификатов заменяют цифровые бейджи, как бейджи IBM, которые затем можно вывесить в онлайн-профайлах, например, на странице в LinkedIn.

Современное онлайн-обучение задействует интерактивные видео, геймификацию, приложения, объяснение материала в формате сценариев, симуляций и историй. Например, виртуальная адаптивная платформа Osmosis для будущих медиков, или Tata Interactive Systems для патологоанатомов - она содержит даже симуляцию места преступления в 3D, чтобы студенты могли на практике применить получаемые знания. Некоторые компании, как SB Studio или Elucidat, используют готовые шаблоны с применением различных интерактивных методов онлайн-обучения.

Онлайн-обучение расширяется не только в высшем образовании. K-12 - термин, который также все чаще можно услышать в этой сфере. Им обозначают возрастную группу детей до 12 лет (K - от англ. kindergarten). Так растет число виртуальных школ. Некоторые из них, например Mosaica Online или K-12 Inc., работают на протяжении 10-15 лет. Еще одно популярное направление - онлайн-подготовка к школе. Целевая аудитория - родители, проживающие в удаленных районах или ограниченные финансово.

По оценкам Technavio, к 2025 году количество виртуальных школ в Северной Америке вырастет на 18% [8].

Онлайн-обучение часто становится временной альтернативой, если ученики не могут попасть в класс. Только в 2018 году множество учебных заведений, в том числе школ, использовали онлайн-платформы для продолжения занятий в экстремальных погодных условиях: сильного снегопада и ураганов. В американском штате Колорадо для проведения «дня электронного обучения», введенного из-за плохой погоды, использовали школьные автобусы. В них был установлен беспроводной интернет для детей, чьи дома не подключены к сети.

Роль свободного программного обеспечения в образовании. Одним из главных показателей высокого положения Европейского союза в сфере информационных технологий стало развитие использования свободного и открытого программного обеспечения (СОПО) (free/libre and open source software, F/LOSS, FLOSS, FOSS).

В 2006 году Институт UNU-MERIT опубликовал результаты своего двухлетнего исследования «Экономическое влияние свободного и открытого программного обеспечения на инновационность и конкурентоспособность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ЕС». Данное исследование позволяет оценить влияние на инновационное развитие Европейского союза свободного программного обеспечения, а также определить положение в данном направлении и перспективы развития СОПО.

Также в исследовании было отмечено что лидирующие позиции на рынке ИКТ, веб-серверов, систем управления базами данных, веб-браузеров, серверных и пользовательских операционных систем, почтовых серверов и других систем информационной инфраструктуры занимают как раз программные продукты с открытым кодом [15].

Самым крупным регионом мира по числу разработчиков участвующим в развитии свободного ПО является Европа, далее США и в меньшей степени задействованы Азия и Латинская Америка. Несмотря на лидирующие позиции США в сфере использования свободного ПО в коммерческих проектах, в Европейских странах большее число разработчиков привело к увеличению успешных европейских компаний малого и среднего бизнеса, связанных с СОПО. Для внутренних нужд европейских компаний в 29 % случаев стали использовать компоненты свободного и открытого программного обеспечения при создании новых программных продуктов, в США этот показатель достигает 43 процента, программная база приложений СОПО неизменно растет с каждым годом.

Также по экономическим оценкам Института UNU-MERIT стоимость существующей программной базы приложений свободного программного обеспечения составляет около 12 млрд евро, и если бы пришлось их разрабатывать вновь, то на это было бы затрачено около 131 000 человеко-лет.

Ежегодно крупнейшие компании мира годовой доход которых составляет 263 миллиарда евро инвестируют в разработку СПО 1,2 млрд евро [15].

Общий прирост программной базы СОПО составляет 800 млн евро, при том, что половина разработчиков живут и работают в Европе. ИКТ составляют 10 процентов от общеевропейского ВВП и еще 2,5 процента ВВП в смежных областях, хотя здесь не учитываются продукты разработанные частными лицами.

Существует три сценария взаимодействия с феноменом свободного, открытого программного обеспечения для Европы:

1. **Закрытый сценарий (closed scenario)** – пользователям будет отведена только роль пассивных потребителей, все технические детали будут скрыты и усилены правовыми механизмами.

2. **Комбинированный сценарий (generic scenario)**, отдельные элементы моделей СОПО будут комбинироваться с закрытыми бизнес-моделями и это будет способствовать развитию приложений с открытым программным кодом, но есть риск что часть возможностей останется невостребованной.

3. **Сценарий полного участия (voluntary scenario)**, для максимально полного использования творческих способностей информационного общества будут направлены все политические и экономические усилия [14].

Отличие модели проприетарного программного обеспечения (ППО) (proprietary software) от модели СОПО заключается в её максимальной ориентированности на открытость и сотрудничество с пользователем, позволяя добиваться большей защиты своих экономических интересов и, следовательно, в случае с бизнесом, лучшей эффективности инвестиций в информационно-вычислительные системы.

Во время разработки информационной системы создается компьютерная программа в удобной для понимания человека форме, которая называется «исходный код». Далее компиляция превращает исходный код в «объектный код» (object code), который воспринимается компьютером для исполнения.

Проприетарная модель представляет собой передачу пользователю только объектного кода, но никогда не передается исходный код, в следствии чего он никогда не сможет изменить про- грамму даже имею потребность в этом.

Так как что процедура компиляции частично обратима создаются специальные проприетарные лицензии на программное обеспечение, т.е. лицензионные соглашения с конечным пользователем, которые еще больше ограничивают пользователя в части изменения программного кода.

Тем самым при использовании лицензии пользователь не является фактически собственником товара, а лишь арендатором ограниченным в своих правах, а собственником все еще остается программист или владелец авторских прав. Модель ППО получила очень широкое распространение на сегодняшний день.

Так, в странах с высоким уровнем ВВП, например, в Дании, Норвегии, Германии используют сложные комплексные меры, включающие: прямое софинансирование программ получения квалификаций работающим населением в различных отраслях, создание электронных платформ-навигаторов, использование государственных образовательных сертификатов. Эти страны сформировали и используют независимую оценку квалификаций, в том числе обеспечивающую признание образования, полученного неформальным образом. В обучении преобладают программы по изучению системы менеджмента качества, повышению производительности труда, направленные в том числе на бережливое производство и предпринимательство [5].

В Германии стало популярным получение ваучеров на обучение, которые распределяются между работниками с низким годовым доходом. Кроме того, дается гарантия полного сохранения заработка тем, кто обучается в рабочее время.

Во Франции для каждого человека, который начинает свою профессиональную деятельность запущена система счетов личной ученической активности – «Compte staff d'activite».

В Дании принят закон, признающий предшествующее образование, который дает право всем взрослым на оценку неформального и информального обучения и выдачу детализированного сертификата.

Образовательные учреждения могут на основании навыков учащегося выдавать «свидетельство об образовании», или «сертификат о компетенции», а также определять курсы и компетенции для более высокого уровня образования, оценивать и признавать предыдущее обучение [17].

Многообразие форм образования, различные инструменты государственной поддержки и гибкие образовательные маршруты, доступные в странах с высоким уровнем производительности труда, делают объективно востребованными услуги по консультированию граждан в сфере получения образования, в зависимости от состояния рынка труда.

Так, в странах ЕС существует портал-навигатор Ploteus, обеспечивающий мобильность собственной рабочей силы по Евросоюзу.

В Дании работает электронный справочный портал – «Путеводитель по образованию» позволяющий получить информацию о рынке труда и доступных образовательных программах. Пользователями данного портала являются образовательные центры, взрослые, молодежь, то есть все те, кто заинтересован в получении образования и компетенций. Портал позволяет самостоятельно выбрать учреждение и образовательную программу, которая будет максимально соответствовать личностному и карьерному развитию [19].

В европейских странах очень развита система получения грантов и инвестиций на обучение в рамках развития своего стартапа, в первую очередь обучение направлено на финансовую грамотность, обучение предпринимательству, в рамках данного обучения молодые предприниматели общаются с различными тьюторами, менторами, проходят мастер-классы, получают консультации у экспертов, а также в первую очередь они работают со своими проектами, что позволяет развивать непосредственно свой бизнес и возможно презентовать его потенциальным инвесторам.

В Финляндии, например, создан технологический центр «Хермиа», который оказывает сразу целый комплекс услуг помимо обучения, это сопровождение проекта; разработка бизнес-плана; установление контактов с потенциальными инвесторами; разработку бизнес-плана с расчетом необходимых финансовых затрат; выработка рекомендаций по созданию новой компании.

Если бизнес-модель стартапа утверждена, то наступает второй этап – развитие бизнеса. Данный этап включает в себя: специализированное обучение предпринимателей, финансовые рекомендации при работе с государственным

фондом и внешними инвесторами, профессиональные консультационные услуги [5].

Страны, у которых низкий ВВП, также используют различные государственные программы для повышения квалификации, но только для отдельных групп населения, а функционирование признания квалификаций и независимая оценка уровня образования находится в стадии формирования.

Так, например, в Литве есть закон о неформальном образовании, но на муниципальном уровне затруднено его исполнение, поскольку отсутствует координатор его реализации. В Польше получение образование взрослыми возможно пока только через периодические федеральные и региональные государственные программы финансирования образования наименее защищенных слоев населения, а также через повышение квалификации управленческих работников; действуют курсы по предпринимательству и самозанятости. Финансирование обучения взрослых со стороны государства здесь пока незначительное [10].

Таким образом, в странах со средним и высоким ВВП в ходе реализации своих мер поддержки государство не ограничивается лишь прямым содействием работодателям в приобретении для персонала необходимых квалификаций. В таких странах правительство занимается повышением грамотности населения, обеспечивает системы совместного обучения для неблагополучных слоев населения, что также положительно влияет на социализацию населения. В развитых странах оказывается поддержка в образовательной сфере для пенсионеров, которые также обеспечивают кадровую поддержку страны, предпринимателям предоставляется возможность реализовать свои проекты параллельно повышая квалификацию в данном направлении. Все эти меры являются дополнительными и стимулирующими для повышения производительности труда, а в последствии это хороший вклад в развитие экономики страны.

В результате формируется человек про активный, превентивно, а не пассивно реагирующий на внешние ситуации. Проявляя гибкость, он активнее осваивает новые профессиональные квалификации и реализует имеющиеся, обеспечивая себе более высокий спрос на рынке труда. Такой ресурс оказывается очень производительным и продуктивным в масштабах государства, а не конкретного работодателя, поскольку востребованный профессионал чаще меняет свое место работы.

Анализ непрерывного образования в европейских странах показал, что здесь большое внимание уделено дополнительному образованию и развитию образования в целом. Правительство активно действует, внося поправки в действующее законодательство.

В исследованных странах мы увидели, что государство оказывает серьезную финансовую и правовую поддержку организациям, предоставляющим образовательные услуги, независимо от того являются они частными или государственными.

В тех странах, где доля участия государства в стимулировании повышения профессиональных квалификаций находится на низком уровне, обучение происходит в основном в кадровом обеспечении инвестиционных процессов, которое включает в себя инновационно-технологическое обновление действующей промышленности и строительство новых производств. Рост квалификаций населения в таких странах является результатом, привлечения новых инвесторов и улучшение инвестиционного климата [21-24].

Для повышения охвата непрерывным образованием необходим набор эффективных мер государственной поддержки, стимулирование рынка дополнительных образовательных программ и развитие систем независимой оценки уровня образования и признания квалификаций по имеющимся компетенциям. Как следствие, будет наблюдаться рост производительности труда, и экономика страны будет развиваться более быстрыми темпами.

Подводя итоги нашего рассмотрения, можно отметить, что обучение взрослых становится самостоятельным сегментом образования, который влияет на показатели экономического благосостояния и социальной устойчивости стран.

Список использованной литературы:

1. Alexander, B. (2006). Educause review. Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning? 41(2), 32-44. Retrieved from: <http://er.educause.edu/articles/2006/1/web-20-a-new-wave-of-innovation-for-teaching-and-learning>.
2. Alonso, F., López, G., Manrique, D., & Viñes, J. M. (2005). An instructional model for web-based e-learning education with a blended learning process approach. *British Journal of Educational Technology*, 36(2), 217-235.
3. Amirault, R.J. (2012). Will E-Learning permanently alter the fundamental educational model of the institution we call “the university”? *Trends and Issues in Distance Education: International Perspectives*. 2nd Edition, 157-173.
4. Anshari, M., Alas, Y., & Guan, L.S. (2015). *Eurasia journal of mathematics, science & technology education*. Pervasive Knowledge, Social Networks and Cloud Computing: E-Learning 2.0, 11(15), 909-921.
5. Anshari, M., Alas, Y., & Guan, L.S. (2015). Education and information technologies. Developing online learning resources: Big data, social networks, and cloud computing to support pervasive knowledge, 21(6), 1663-1677.
6. Chyung, S.Y., Conley, Q., Gibson, E., & McWatters, G. (2015, October, 12). What do novice e-learning developers think about rapid e-learning development programs? *E-Learning Guild Learning Solutions Magazine*. Available at: <https://www.learningsolutionsmag.com/articles/1834/what-donovice-elearning-developers-think-about-rapid-elearningdevelopment-programs>
7. de Wit, H., Hunter, F., Howard, L. & Egron-Polak, E. (2015). *Internationalisation of higher Education: Study*. European Parliament’s Committee on Culture and Education [Accessed: 10/01/2018]. URL: <http://www.europarl.europa.eu/>

- RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf Accessed on 29.04.2019.
8. Duus, Henrik. (2020). E-learning Paradigms and The Development of E- learning Strategy.
 9. Friesen, N. (2009). Re-thinking e-learning research: Foundations, methods and practices. New York: Peter Lang.
 10. Hawawini, G. (2016). The Internationalization of Higher Education and Business Schools: A Critical Review. SpringerBriefs in Business, XIII.
 11. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/en/themen/internationalisationmarketingstrategies>. Accessed 28.04.2019.
 12. Hubackova, S. (2015). History and perspectives of E-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1187–1190.
 13. Knight, J. (2007). Internationalization brings important benefits as well as risks. International Higher education. No. 46. (pp. 8-10). The Boston College Center for International High Education.
 14. Lopukhova, Y. & Makeeva, E. (2017). Creating Virtual Learning Environment: Shared Online Learning in University Education. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), London. Volume 8, Issue 2, 3046-3054.
 15. McGill, T.J., & Klobas, J.E. (2009). A task-technology fit view of learning management system impact. Computers & Education, 52(2), 496-508.
 16. Richardson, T. (2008). ITAdviser. How Web 2.0 has changed the face of education, Issue 55. Retrieved from: <http://www.ncc.co.uk/article/?articleid=13295>
 17. Rüländ, D. (2017). Marketing strategies for German higher education institutions.
 18. Sangrà, A., Vlachopoulos, D., & Cabrera, N. (2012). Building an inclusive definition of e-learning: An approach to the conceptual framework. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 145-159.
 19. Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. Vancouver: COL-OECD, 5–15.
 20. Strenger, N., May, D., Ortelt, T., Kruse, D., Frerich, S.C. & Tekkaya, A. E. (2017). Internationalisation and Digitalization in Engineering Education. 3rd International Conference on Higher Education Advances, HEAd'17 Universitat Politècnica de Valencia, 558–565.
 21. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, (11-5), 955-958.
 22. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Янкив, К. Ф. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
 23. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1.
 24. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. Бюллетень науки и практики, 7(9), 425-444.

Zalivanskiy Boris

PhD in Sociology, Associate Professor, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Samokhvalova Elena

PhD in Sociology, Associate Professor, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects

Abstract. *The development of the regional labour market and educational system plays a key role in the formation of qualitative human resources potential and socio-economic development of the regions. This research paper examines the possibilities of interaction between the regional labor market for young professionals and the market for educational services in order to optimize the process of training and distribution of personnel. The study is based on the analysis of current trends and challenges faced by regional labour markets and educational institutions. The authors offer practical recommendations for improving the interaction between the labor market and educational institutions taking into account the needs of the market and the abilities of young professionals.*

Key words: *regional labour market, educational market, young professionals, interaction, human resource potential, socio-economic development.*

Заливанский Борис Васильевич

канд. социол. наук, доц., НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация

Самохвалова Елена Владиславовна *канд. социол. наук, доц., НИУ*

«Белгородский государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация

Взаимодействие регионального рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг: возможности и перспективы

Аннотация. *Развитие регионального рынка труда и образовательной системы играет ключевую роль в формировании качественного кадрового потенциала и социально-экономического развития регионов. В данной научной статье рассматриваются возможности взаимодействия регионального*

рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг с целью оптимизации процесса подготовки и распределения кадров. Исследование основано на анализе текущих тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются региональные рынки труда и образовательные учреждения. Авторы предлагают практические рекомендации для улучшения взаимодействия между рынком труда и образовательными учреждениями с учетом потребностей рынка и способностей молодых специалистов.

Ключевые слова: *региональный рынок труда, рынок образовательных услуг, молодые специалисты, взаимодействие, кадровый потенциал, социально-экономическое развитие.*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079038>

DOI 10.5281/zenodo.8079038

UDC 65.338

На современном этапе особое значение приобретает необходимость комплексного развития регионов на основе полного использования их потенциальных возможностей, в том числе включения учреждений профессионального образования в решение проблемы обеспечения экономики молодыми кадрами.

Для многих региональных рынков труда молодых специалистов характерно наличие диспропорций между спросом и предложением рабочей силы. Эти диспропорции, под воздействием целого ряда обстоятельств, могут быть: отраслевыми, территориальными, социально-демографическими и профессионально-квалификационными [1].

Отраслевые диспропорции складываются под воздействием различных темпов развития в отраслях экономики, промышленности и сферы услуг. Территориальные диспропорции обусловлены неравномерным размещением и распределением сырьевых и производственных ресурсов, территориальных различий в развитии экономического и трудового потенциала. Социально-демографические диспропорции вызваны низкой конкурентоспособностью отдельных групп населения на рынке труда (молодые специалисты менее конкурентоспособны, чем старшее поколение). Профессионально-квалификационные диспропорции складываются под интегральным воздействием отраслевых, территориальных и социально-демографических диспропорций между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда и обусловлены недостаточным воздействием государства на процессы воспроизводства и использования рабочей силы [2].

В результате наличия перечисленных выше диспропорций на рынке труда с одной стороны складывается ситуация когда невозможно удовлетворить потребности организаций в молодых специалистах определенных профессий и специальностей, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов и качества выпускаемых товаров и услуг, снижению конкурентоспособности предприятий региона и страны в целом; с другой стороны – молодые люди, испытывающие

сложности в трудоустройстве, не участвуют в общественном производстве и нуждаются в социальной помощи со стороны государства и региональных властей.

Необходимо отметить, что молодежная безработица – одна из наиболее серьезных проблем, требующих решения. Молодые специалисты – гордость и надежда любого муниципального образования, региона, страны, однако, если они не имеют соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз социальной безопасности и социальной стабильности [3]. А, следовательно, обеспечение сбалансированности спроса и предложения молодых специалистов является важнейшей задачей не только государственной политики занятости, но и региональной.

Однако в последние годы профориентационная работа среди молодежи, строящаяся с учетом общественных потребностей в кадрах, была существенно ослаблена. Средства массовой информации, а нередко и образовательные учреждения формируют в молодежном сознании модели жизненной стратегии, ориентированные на получение так называемого «престижного» образования, не учитывающие современные социально-экономические реалии. Молодежь зачастую не информирована, что современное производство испытывает серьезную потребность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достаточно хорошо оплачивается. В результате для большинства российских регионов характерен дисбаланс профессиональных ориентаций молодых людей, выражающийся в их одностороннем смещении в сторону получения высшего образования. Важнейшим следствием его в последние годы является дефицит квалифицированных рабочих кадров.

В этой связи в социальной коррекции профессиональных ориентаций нуждаются не только школьники, но и их родители. Позиция последних в значительной степени предопределяет профессиональный выбор детей.

При этом в родительском сознании существенное значение имеет все та же установка на имидж профессии и учебного заведения. Следовательно, необходимо выстраивать систему просвещения родителей в отношении реальной ситуации на рынке труда, демонстрирующую положительные и отрицательные следствия выбора ими будущей профессии для своих детей.

Одновременно, существующая система приема в вузы все еще демонстрирует свои кризисные черты, поскольку ориентирована на наращивание студенческого контингента в ущерб качеству подготовки.

Заметное количество специалистов все еще готовится вузами по невостребованным на рынке труда профессиям, кроме того, вузы региона могут вести подготовку специалистов одного и того же профиля, что порождает необоснованную конкуренцию между учебными заведениями и их выпускниками.

Профессиональные образовательные учреждения уже постоянно находятся в открытой конкуренции за абитуриента, развитие которой способно только ухудшить общее положение на рынке труда, если государство и региональные органы власти не примут меры по ее сдерживанию. Необходимо взаимное

согласование вузами области общих цифр приема с указанием плана бюджетного и коммерческого набора.

Проблема профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников тоже пока недостаточно эффективно решается в вузах, администрация которых в целом (в данном случае могут быть исключения по отдельным учебным заведениям) склоняется к тому, чтобы переложить эти функции на работодателей, самих выпускников и специально созданный центр по содействию трудоустройству выпускников.

В свою очередь, работодатели сегодня крайне заинтересованы в специалистах с креативным мышлением, максимально способных к постоянному обучению. Поэтому в целях подготовки квалифицированных специалистов с креативным мышлением целесообразно развивать систему целевой подготовки кадров для отраслей экономики, которая в будущем обеспечит занятость выпускнику.

Одним из реальных направлений, через которое можно решать проблемы обеспечения экономики области квалифицированными кадрами, является развитие социального партнерства всех заинтересованных структур по следующим основным направлениям:

1) внедрение активного типа региональной кадровой политики в отношении молодых специалистов, которая предполагает:

- разработку и согласование профилей приема студентов в учреждения высшего профессионального образования на основании ежегодных мониторингов профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров учреждениями высшего профессионального образования и с учетом текущего спроса рынка труда на молодых специалистов;

- проведение комплекса мероприятий и реализацию программ, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников высших профессиональных образовательных учреждений;

- оказание содействия безработной молодежи, получившей высшее профессиональное образование, обращающейся в службу занятости;

2) повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных молодых специалистов, которые не имеют возможности найти работу из-за отсутствия либо несоответствия профессиональных знаний и навыков требованиям работодателей.

Еще одним важнейшим мероприятием в сфере регионального регулирования рынка труда молодых специалистов должно стать качественное и количественное прогнозирование профессионально-квалификационной структуры рабочей силы.

Осуществление обозначенных мер, которые должны стать базовыми для осуществления региональной политики по трудоустройству молодых специалистов, позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии региональной экономики и экономики страны в целом.

Список использованной литературы:

1. Беликова, А.Ф. молодежный рынок труда и рынок образовательных услуг Свердловской области: проблемы взаимосвязи / А.Ф. Беликова // Образование и наука. – 2002. – № 6 (18). – С. 68-83.
2. Золин, И.Е. Социальные факторы регулирования российского рынка труда: дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.03 / И.Е. Золин. – Нижний Новгород, 2020. – 310 с.
3. Сайфуллаева, М.И. Некоторые вопросы профессиональной ориентации современной молодежи: сб. научных трудов международной научно- практической конференции «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве». – Курск, 2020. – С. 584-585.
4. Бовкунова А. В., Богданов Д. Е., Гальцев А. В. Диалог рынка образовательных услуг и рынка труда //Казанский педагогический журнал. – 2023. – №. 2 (157). – С. 243-249.
5. Сайфуллоева, О., & Алимададшоев, А. (2021). Разработка механизма взаимодействия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг. *Наука и практика в образовании: электронный научный журнал*, (2 (4)), 18-28.

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
Professor, E-mail: konstantin@ferpi.uz

Nabieva, Nilufar Muratovna
associate professor

Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich
4th year student
Fergana Polytechnic Institute

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO THE LOW EFFICIENCY OF SMALL BUSINESSES

Abstract. *In the modern world of technological advancements and information technologies, competition in the market is constantly intensifying. Every year, new players emerge, aiming to carve out their niche in the business world. However, not all enterprises are capable of surviving under such conditions, especially small industrial enterprises. This article sheds light on the current problems of low efficiency in small enterprises, presenting new insights based on the latest research and previously unknown data. The article offers a fresh perspective on the situation and the pertinent challenges faced by small enterprises.*

Keywords: *Administrative barriers, quality and standards, skilled personnel, competitiveness, small industrial enterprises, marketing complexities, underutilization of information technologies, new markets.*

Курпаяниди, Константин Иванович
профессор

Набиева, Нилуфар Муратовна,
доцент

Абдурахмонов, Отабек Бахтиерович,
студент 4 курса
Ферганский политехнический институт

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. *В современном мире развития технологий и информационных*

технологий конкуренция на рынке только усиливается. Каждый год появляются новые игроки, которые стремятся занять свою нишу в бизнесе. Однако не все предприятия способны выжить в таких условиях, особенно это касается малых промышленных предприятий. Статья освещает текущие проблемы низкой эффективности малых предприятий, она новая в свете последних исследований и данных, которые ранее не были известны. Статья представляет свежий взгляд на ситуацию и актуальные вызовы, с которыми сталкиваются малые предприятия.

Ключевые слова: Административные препятствия, качество и стандарты, квалифицированный персонал, конкурентоспособность, малые промышленные предприятия, маркетинговые сложности, недостаточное использование информационных технологий, новые рынки.

KIChIK BIZNES SUBYEKTLARINING PAST SAMARADORLIGI MUAMMOLARI VA YeChIMLARI

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
professor

Nabieva Nilufar Muratovna
dotsent

Abdurahmonov Otabek Baxtiyerovich
4-kurs talabasi, Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Texnologiya va axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy dunyosida bozor raqobati tobora kuchayib bormoqda. Har yili biznesda o'z o'rnini egallashga intilayotgan yangi o'yinchilar paydo bo'ladi. Biroq, barcha korxonalar, ayniqsa, kichik sanoat korxonalari uchun bunday sharoitda omon qola olmaydi. Maqolada kichik korxonalar samaradorligining pastligining dolzarb muammolari yoritilgan, bu so'nggi tadqiqotlar va ilgari ma'lum bo'lmagan ma'lumotlar nuqtai nazaridan yangidir. Maqolada kichik biznes bilan bog'liq vaziyat va dolzarb muammolarga yangicha qarash keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ma'muriy to'siqlar, sifat va standartlar, malakali kadrlar, raqobatbardoshlik, kichik sanoat korxonalari, marketingdagi qiyinchiliklar, moliyadan foydalanishning etishmasligi, axborot texnologiyalaridan etarli darajada foydalanilmaslik, yangi bozorlar.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079055>

DOI 10.5281/zenodo.8079055

UDC 338.246

Введение

Малые промышленные предприятия – это одна из самых важных составляющих экономической системы любой страны. Несмотря на то, что эта категория бизнеса является одной из самых многочисленных, ее эффективность оставляет желать лучшего. В статье мы рассмотрим основные причины низкой

эффективности малого бизнеса и возможные пути решения этой проблемы. Малые промышленные предприятия находятся в центре внимания экономических и политических дискуссий, так как они играют важную роль в развитии экономики. Однако, несмотря на все усилия правительств и бизнес-сообщества по поддержке малых предприятий, многие из них страдают от низкой эффективности.

Одной из основных проблем является нехватка капитала для инвестиций. Многие малые предприятия имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам, что затрудняет повышение производительности и конкурентоспособности на рынке. Кроме того, общественное мнение об отношении кредиторов к малому и среднему бизнесу может быть неодобрительным, что приводит к высоким процентным ставкам по заемным средствам.

Другой значимой проблемой является недостаток опытных специалистов. Малые предприятия часто имеют ограниченный бюджет для компенсации своих работников, что затрудняет привлечение талантливых специалистов и удержание их на работе. Недостаток квалифицированных сотрудников оказывает негативное влияние на производительность предприятий и конкурентоспособность.

Также одной из проблем является отсутствие эффективного маркетинга. Многие малые предприятия не имеют достаточных ресурсов для проведения эффективных маркетинговых кампаний, что ограничивает возможности продаж и расширения бизнеса. Отсутствие понимания рынка и потребностей клиентов также является серьезным фактором, который может препятствовать успеху малого предприятия.

Анализ и результаты

Существует множество различных решений, направленных на повышение эффективности работы малых промышленных предприятий. Однако не все они одинаково эффективны и подходят для всех типов бизнеса.

Один из популярных способов улучшения работы малого предприятия - это внедрение системы управления качеством. С помощью такой системы можно оптимизировать бизнес-процессы, повысить качество продукции и увеличить клиентскую базу. Однако, стоимость внедрения системы управления качеством может быть высокой, а результаты не всегда оправдывают затраты.

Еще одно решение - автоматизация процессов производства. Введение современного оборудования позволяет снизить трудозатраты и повысить скорость производства продукции. Кроме того, автоматизация делает работу более точной и минимизирует количество ошибок при выполнении задач. Но здесь также возможны дополнительные расходы на закупку оборудования и его обслуживание.

За счет расширения рынка сбыта. Это дает возможность конкурировать с крупными игроками на рынке. Однако, необходимые затраты на разработку сайта, продвижение в социальных сетях и другие маркетинговые мероприятия могут быть значительными.

Обсуждение

Исследователи предлагают новые инсайты и инновационные подходы для поддержки и развития этого важного сектора экономики. Для улучшения

эффективности малых промышленных предприятий необходимо применять комплексный подход, который включает в себя следующие рекомендации:

1. Анализ производственных процессов и оптимизация их структуры. Необходимо провести анализ всех этапов производства, выявить проблемные зоны и оптимизировать структуру процессов для повышения их эффективности.

2. Внедрение новых технологий и оборудования. Современное оборудование позволяет ускорить производственные циклы, повысить качество продукции и снизить затраты на ее изготовление.

3. Обучение персонала. Эффективная работа малого предприятия зависит от квалификации персонала. Необходимо организовывать регулярное обучение сотрудников, чтобы они были в курсе последних технологических изменений.

4. Развитие сбыта продукции. Важно не только производить хорошую продукцию, но и эффективно ее продавать на рынке. Для этого нужно разрабатывать новые каналы сбыта, улучшать имидж бренда и повышать уровень сервиса для клиентов.

5. Оптимизация управления предприятием. Необходимо внедрять современные методы управления, такие как Lean Manufacturing, Six Sigma и другие. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы на предприятии и повысить его эффективность.

6. Поиск финансирования для развития предприятия. Малые промышленные предприятия часто сталкиваются с проблемой нехватки финансовых ресурсов для инновационного развития. Необходимо активно искать инвесторов или использовать государственную поддержку в виде льготных кредитов или грантов

Заключение

В заключение статьи следует отметить, что малые промышленные предприятия играют важную роль в экономике. Они создают рабочие места, обеспечивают население товарами и услугами, способствуют развитию инноваций и научно-технического прогресса. Однако существуют определенные проблемы, которые сдерживают эффективность работы малых предприятий.

Список использованной литературы:

1. Ashurov, M., (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: XV International Scientific Conference “Interagromash 2022”. Interagromash 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167
2. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House “Baltija Publishing”. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
3. Александрова, Е. Г., & Петров, В. В. (2021). Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в условиях цифровой экономики. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, (4), 35-59.

4. Баранова, И. М., & Жукова, Е. В. (2021). Актуальные проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России. *Актуальные проблемы экономики и управления*, (6), 32-41.
5. Волохова, О. В. (2021). Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в условиях экономического кризиса. *Известия Краснодарского государственного института культуры*, (1), 80-85.
6. Гордеева, Е. А., & Калашникова, Т. В. (2021). Факторы, влияющие на эффективность деятельности малого и среднего предпринимательства. *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика*, (10), 121-128.
7. Кузьмич, А. Н. (2021). Оценка эффективности предпринимательства в России: проблемы и пути решения. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Менеджмент*, (2), 187-200.
8. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21–34. <https://doi.org/10.47390/A1342V3I4Y2023N03>
9. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
10. Лаптев, В. В., & Балуева, Т. А. (2021). Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в условиях кризиса. *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент*, 15(1), 56-61.
11. Максимов, В. М., & Шепелева, И. В. (2021). Развитие малого предпринимательства в России: проблемы и перспективы. *Экономика и предпринимательство*, (2), 65-70.
12. Серова, Н. А., & Ларкина, М. В. (2021). Проблемы развития малого предпринимательства в России и пути их решения. *Социально-экономические явления и процессы*, 16(3), 150-157.

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
professor

Urmonov, Alisherjon Adhamovich
*Head of the Corporate Banking Department of the Fergana Regional Banking
Office of Hamkorbank Joint Stock Commercial Bank*

Muxammadjonov, Jamshidbek Xayitbek o'g'li
4th-year student, Fergana Poytechnic Institute

ANALYSIS OF MORTGAGE PROGRAMS IN BANKING INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article shows the financial support of commercial banks in the provision of housing through mortgage loans and the provision of loans in the form of long-term interest payments. It also highlights the specifics of the theory and practice of mortgage lending in the country and offers suggestions for their further development and compares the current interest rates on mortgage loans, subsidies provided in Uzbekistan.*

Keywords: *Mortgage lending, Commercial banks, Solvency, Banking system, Long-term loan, Financial potential.*

Курпаяниди, Константин Иванович
профессор

Урмонов, Алишержон Адхамович
*руководитель отдела корпоративного обслуживания Ферганского Регионального
офиса банковского обслуживания АКБ "Hamkorbank"*

Мухаммаджонов Жамшидбек
студент 4 курса, Ферганский политехнический институт

АНАЛИЗ ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. *В статье показана финансовая поддержка коммерческих банков в предоставлении жилья посредством ипотечных кредитов и выделения займов в виде долгосрочных процентных выплат. В нем также освещается специфика теории и практики ипотечного кредитования в стране и предлагаются предложения по их дальнейшему развитию и сравниваются действующие*

процентные ставки по ипотечным кредитам, субсидии, предоставляемые в Узбекистане.

Ключевые слова: *Ипотечное кредитование, Коммерческие банки, Платежеспособность, Банковская система, Долгосрочная ссуда, Финансовый потенциал.*

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
Professor

O'rmonov, Alisherjon Adhamovich
"Hamkorbank" ATB Farg'ona mintaqaviy bank xizmatlari ofisining korporativ xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i

Muxammadjonov, Jamshidbek Xayitbek o'g'li,
4-kurs talabasi, Farg'ona politexnika instituti

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK MUASSASALARIDA IPOTEKA DASTURLARINI TAHLILI

Annotatsiya. *Maqolada tijorat banklarining ipoteka kreditlari orqali uy-joy bilan ta'minlashda moliyaviy yordami va uzoq muddatli foiz to'lovlari shaklida kreditlar ajratilishi ko'rsatilgan. Shuningdek, u mamlakatda ipoteka kreditlash nazariyasi va amaliyotining o'ziga xos xususiyatlarini yoritib beradi va ularni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar beradi va ipoteka kreditlari bo'yicha amaldagi foiz stavkalarini, O'zbekistonda beriladigan subsidiyalarni taqqoslaydi.*

Kalit so'zlar: *Ipoteka kreditlari, tijorat banklari, to'lov qobiliyati, bank tizimi, uzoq muddatli kredit, moliyaviy salohiyat.*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079065>

DOI 10.5281/zenodo.8079065

UDC 336.1

Введение

Ипотечное кредитование играет важную роль в развитии рынка недвижимости и финансовой системы во многих странах. Оно предоставляет возможность населению приобрести собственное жилье, стимулирует экономический рост и способствует устойчивому развитию банковского сектора. В Республике Узбекистан, как и во многих других странах, ипотечные программы занимают важное место в финансовой системе, предоставляя доступное финансирование для приобретения недвижимости.

Целью статьи является анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан. В рамках исследования мы рассмотрим основные характеристики ипотечных программ, а также проведем сравнительный анализ различных банковских учреждений, предлагающих ипотечные услуги. Такой анализ позволит нам выявить основные тренды и особенности ипотечного

рынка в стране, а также оценить эффективность и доступность предлагаемых программ для населения.

В ходе исследования мы рассмотрим следующие аспекты: условия предоставления ипотечных кредитов, процентные ставки, требования к заемщикам, сроки кредитования, возможность использования государственных программ поддержки и другие факторы, которые влияют на привлекательность и доступность ипотечных программ в банковских учреждениях.

Анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан имеет практическую значимость как для потенциальных заемщиков, так и для банков и финансовых организаций. Информация, полученная в результате исследования, поможет потенциальным заемщикам сделать осознанный выбор при выборе ипотечной программы, основываясь на их финансовых возможностях и потребностях. Банкам и финансовым учреждениям результаты исследования могут послужить основой для разработки более конкурентоспособных и эффективных ипотечных программ, соответствующих потребностям клиентов и способствующих развитию ипотечного рынка в стране.

В итоге, данный анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан позволит получить обобщенные данные о состоянии ипотечного рынка, выявить его проблемные аспекты и предложить рекомендации для дальнейшего развития данной сферы.

Анализ и результаты

Известно, что обеспечение граждан жильем является одной из важнейших задач для каждой страны. Практика развитых стран такова, что финансирование жилищного строительства оказывает в них большое влияние на рост экономики и тем самым помогает решить проблему обеспечения жильем населения. В нашей стране также большое внимание уделяется жилищному строительству. В соответствии с Указом Президента на приобретение и строительство жилья предоставляются льготные кредиты и субсидии сроком на 20 лет.

Даже в самой развитой стране мира, США, обеспеченность населения жильем занимает высокое место. Поскольку жилье в США очень дорогое, большинство людей покупают жилье в кредит. Самый большой за всю жизнь долг большинства граждан США — это кредит под залог собственного дома. Обычно такие кредиты выдаются на 15-30 лет.

Обычно такие кредиты выдаются на 15-30 лет. Жилищные кредиты бывают двух видов:

1. Кредит, процентная ставка по которому не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен;
2. Кредит с переменной процентной ставкой.

Кредиты, процентная ставка по которым не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен, интересны тем, что в условиях рыночной экономики процентная ставка по этому кредиту остается неизменной независимо от того, каковы процентные ставки по кредиту в экономике. Многие люди предпочитают этот тип кредита, потому что их ежемесячные расходы на жилье останутся неизменными в течение многих лет, и они не будут страдать от более высоких процентных ставок,

если уровень инфляции будет расти. Еще одним преимуществом этого является то, что заемщик знает, какая часть его месячного бюджета будет потрачена на ипотечный кредит, что помогает ему более точно рассчитать, сколько денег у него осталось на другие расходы. Конечно, такие удобства имеют свою цену. Процентная ставка таких кредитов выше, чем текущие кредитные ставки на момент предоставления кредита. Это связано с тем, что кредитор не может воспользоваться будущим повышением процентной ставки. Кредиты с процентной ставкой, которая не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен, обычно предоставляются на срок 30 лет. Кредит с плавающей процентной ставкой означает, что при изменении цены кредита на открытом рынке меняется и процентная ставка по кредиту. Процентные ставки по таким кредитам ниже, поскольку заемщик не освобождается от кредитного риска. Из-за более низких процентных ставок клиенту придется платить меньше каждый месяц, чтобы покрыть кредит. Этот более дешевый вид кредита, в свою очередь, позволяет людям получать большие суммы кредита. Если процентная ставка по кредиту будет снижена в будущем, это будет в пользу заемщика. Такая ситуация почти обыденна, в качестве наглядного примера можно показать ситуацию после событий сентября 2021 года до летних месяцев 2022 года. За этот период ставка рефинансирования значительно снизилась. Хотя ставки рефинансирования медленно растут с третьего квартала 2022 года, они все еще очень низкие. Можно сделать вывод, что владельцы кредитов, полученных на основе «кредита с переменной процентной ставкой» на жилье до событий 11 сентября 2021 года, в настоящее время пользуются низкими процентными ставками, и это является для них большим преимуществом. Но следует также отметить, что, если ставка рефинансирования увеличится, в этом случае пострадают те, кто получил кредит с этим видом кредита, и в результате они могут стать дороже, чем «кредит, процентная ставка которого не менять до тех пор, пока кредит не будет погашен». «Кредиты с переменной процентной ставкой также делятся на несколько типов.

Например, процентная ставка может быть переменной ссудой каждый год, или процентная ставка может меняться каждые 3 года. Чем чаще меняется процентная ставка, тем дешевле такие кредиты, но эти кредиты являются кредитами с более высоким риском, потому что переменный характер процентных ставок указывает на то, что цены этих кредитов не являются умеренными. Особенностью этих кредитов является то, что годовое изменение процентных ставок по этим кредитам ограничено. Если процентная ставка по кредиту на открытом рынке увеличивается, эти кредиты обычно могут увеличиваться не более чем на 2%, срок кредита может увеличиваться до 6% от процентной ставки, зарегистрированной на момент получения кредита сроком на 30 лет. Каждый человек выбирает тип кредита и сколько он хочет получить исходя из своих обстоятельств.

Ипотечный кредит – это один из наиболее востребованных видов кредита в Узбекистане. Для многих граждан покупка собственного жилья является основной целью их жизни. Однако не все могут позволить себе одновременно заплатить за недвижимость, поэтому берут ипотеку.

Сегодня многие банки Узбекистана предлагают свои услуги по выдаче ипотечных кредитов. В статье мы рассмотрим особенности получения ипотечного кредита в Узбекистане, а также ответим на интересующие вопросы: какие документы необходимы для оформления ипотеки, как подобрать выгодное предложение от банка, какие условия нужно выполнить для того чтобы получить одобрение на кредит?

Ипотечный кредит – это один из самых популярных видов кредита в Узбекистане. Он предоставляется банками на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома. Ипотечный кредит выгоден для тех, кто не может накопить достаточную сумму для покупки жилья за один раз, но готов рассчитываться постепенно и имеет стабильный доход.

Для получения ипотечного кредита в Узбекистане необходимо соответствовать определенным условиям и требованиям. Во-первых, заемщик должен быть гражданином Республики Узбекистан или иметь постоянное место жительства на территории страны. Кроме того, банки обычно требуют наличие собственных средств для первоначального взноса – от 15 до 30% от стоимости жилья.

Важным условием для получения ипотечного кредита является также наличие положительной кредитной истории. Заемщик должен иметь хорошую репутацию перед банками и платежеспособность. При этом возраст заемщика не должен превышать 60 лет на момент окончания срока выплаты кредита.

Отметим также, что при оформлении ипотечного кредита банк обязательно проверяет документы на объект недвижимости – его правомерность владения, соответствие требованиям законодательства и технические характеристики.

Все эти условия и требования позволяют банкам убедиться в надежности заемщика и обеспечивают гарантии получения своевременных выплат по кредиту

В Узбекистане существует несколько банков, которые предлагают ипотечные кредиты на различных условиях. При выборе программы стоит обратить внимание на такие факторы, как процентная ставка, срок кредита, размер первоначального взноса и возможность досрочного погашения.

В ходе мониторинга современного ипотечного кредитования по итогам первого полугодия 2023 года, выяснилось, что ипотечный кредит на первичном рынке предоставляют 19 из 35 банков в Узбекистане¹²

Обсуждения

Анализ показал, что наиболее выгодные ипотечные кредиты на первичном рынке недвижимости в регионах можно будет получить в Асакабанке¹³, Халк банке (Аёлларга кумак)¹⁴, Узпромстройбанке¹⁵, "Ориент Финанс банке (Семейный)¹⁶ и Кишлок курилиш банке¹⁷, так как именно эти банки стали лидерами в своей группе

¹² <https://review.uz>

¹³ <https://asakabank.uz/ru/physical-persons/credits/list/9>

¹⁴ <https://xb.uz/uz/page/ayollarga-komak-ipoteka-kredit/>

¹⁵ <https://sqb.uz/uz/individuals/ipoteka/>

¹⁶ <https://ofb.uz/credits/family-mortgage-loan/>

¹⁷ <https://qishloqqurilishbank.uz/credits/show/10>

с самым низким первоначальным взносом в 15% и процентной ставкой в 17-18% годовых. При этом максимальная сумма кредита в этих банках не превышает 327,25 млн. сум, а срок погашения ипотеки составляет 20 лет.

Наиболее низкие результаты по первичной ипотеке в регионах в рейтинге заняли три банка: "Банк Ипак Йўли", "Садерат банк" и "Инвестфинансбанк". В частности, первоначальный взнос в этих банках составляет 25-30%, годовая ставка также около 24-26%, а максимальная сумма ипотеки составит 810 млн. сум. с периодом до 60-120 месяцев соответственно.

Выяснилось, что в регионах из 19 видов ипотечных кредитов - 12 выдаются сроком на 20 лет.

Наибольшую сумму на ипотечное кредитование на первичном рынке можно будет получить в АКБ "Капиталбанке", что составит порядка 2,0 млрд. сумов. Однако, ставка в этом банке будет существенно выше (25%).

Ипотечный кредит на вторичном рынке из 35 банков в Узбекистане предоставляют только 15 банков. В этой группе лидерами стали "Узпромстройбанк" и "Асакабанк" с первоначальным взносом в 25%, годовой ставкой 17,5% и с максимальной суммой до 400 млн. сумов со сроком 240 месяцев.

"Ориент Финанс банк", "Ипотека банк" и "Хамкор банк" заняли следующие строки в рейтинге наиболее выгодных ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, с первоначальным взносом в 25%, годовой ставкой 18% и с максимальной суммой до 400 млн. сумов со сроком 240 месяцев.

Аннуитетная и дифференцированная (дифференциальная) формы оплаты являются двумя распространенными способами погашения ипотечного кредита. Вот их различия, а также плюсы и минусы каждого подхода:

1. Аннуитетная форма оплаты:

- В аннуитетной форме оплаты фиксированная сумма выплаты состоит из двух компонентов: погашения основной суммы кредита и уплаты процентов.
- Ежемесячные платежи остаются одинаковыми на протяжении всего срока кредита.
- В начале срока кредита большая часть платежа идет на погашение процентов, а по мере уменьшения задолженности основная сумма становится более значимой.

Плюсы аннуитетной формы:

- Предсказуемость ежемесячных платежей облегчает планирование бюджета.
- Стандартный формат платежей облегчает сравнение разных кредитных предложений.

Минусы аннуитетной формы:

- В начале срока кредита большая часть платежей идет на погашение процентов, поэтому основная сумма уменьшается медленно.
- Общая сумма выплаты по кредиту может быть выше, чем при использовании дифференцированной формы.

2. Дифференцированная (дифференциальная) форма оплаты:

- В дифференцированной форме оплаты фиксированная часть платежа идет на погашение основной суммы кредита, а проценты рассчитываются на оставшуюся задолженность.
- Ежемесячные платежи уменьшаются по мере уменьшения задолженности, так как погашается фиксированная часть основной суммы.
- В начале срока кредита платежи выше по сравнению с аннуитетной формой.

Плюсы дифференцированной формы:

- Основная сумма погашается быстрее, и общая сумма выплаты по кредиту может быть ниже.
- Позволяет сэкономить на процентных платежах в сравнении с аннуитетной формой.

Минусы дифференцированной формы:

- Ежемесячные платежи в начале срока кредита могут быть более высокими, что может создать временные трудности для планирования бюджета.
- Сложнее сравнить разные кредитные предложения из-за разных расчетов платежей.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от вашей финансовой ситуации, предпочтений и возможностей планирования бюджета.

В целом ипотечный кредит представляет собой выгодную возможность для приобретения жилья в Узбекистане, но потенциальные заемщики должны тщательно оценивать свои финансовые возможности и риски перед оформлением данного вида кредита.

При получении ипотечного кредита в Узбекистане необходимо учитывать ряд факторов. В первую очередь, стоит обратить внимание на свой кредитный рейтинг и попытаться улучшить его до подачи заявки на кредит. Также важно выбрать надежного банковского партнера с хорошей репутацией.

Важно иметь четкий план выплаты кредита, не превышая свои финансовые возможности. И конечно же, нужно помнить о своевременной оплате ежемесячных платежей по кредиту, чтобы избежать проблем с кредитным рейтингом и штрафных санкций. Все эти меры помогут успешно получить ипотечный кредит в Узбекистане и стать обладателем жилья своей мечты.

Заключение

В заключении следует отметить, что при желании получить ипотечный кредит следует учитывать риски, связанные с этим видом займа. Несвоевременные выплаты могут привести к штрафным санкциям и обращению взыскания со стороны банка. Также клиент может столкнуться с риском потери имущества в случае неплатежеспособности или задолженности по ипотечному кредиту.

Для покупки квартиры на первичном рынке, рекомендуются вышеуказанные банки, но стоит отметить, что данные процентные ставки и первоначальные взносы являются актуальными на конец июня 2023 года, для более подробной информации об необходимых документах рекомендуется обратиться в ближайшие офисы банков или же перейти на официальные сайты банков.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об ипотеке”, от 04.10.2006 г. No ЗРУ-58
2. Kurpayanidi, K. I. (2023). Factors and vector of the development of institutions in the SME sector of the national economy. *Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi*, 1(1), 3–7. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v6i6.235>
3. Muxibova G.Ya., Ziyayev M.K., Sharifkhodjaeva O.U., Yusupdjanova N.U., Priority directions of small business development in the construction complex of the Republic of Uzbekistan. 2023.
4. Абдуллаева, Г.М. (2021). Анализ и совершенствование ипотечных программ в банковском секторе Узбекистана. *Экономика и финансы*, (5), 82-88.
5. Бекмуродов, У.У., & Рахимова, Л.М. (2021). Развитие ипотечного кредитования в Узбекистане: проблемы и перспективы. *Экономика и предпринимательство*, (9), 59-64.
6. Исакова, З.Н., & Сайфуллаев, Ш.Ш. (2021). Анализ эффективности ипотечных программ банковского сектора Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (3), 91-98.
7. Каримов, Д.К. (2021). Оценка эффективности ипотечных программ банков Республики Узбекистан. *Экономика и финансы*, (2), 73-80.
8. Курпаяниди, К. И. К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // *Бюллетень науки и практики*. – 2022. – Т. 8, № 9. – С. 442-460. – DOI 10.33619/2414-2948/82/50.
9. Курпаяниди, К. И. Логистика: учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана: ООО "Al-Ferganus", 2023. – 516 с. – ISBN 978-9943-8580-6-0. – DOI 10.5281/zenodo.8022038.
10. Курпаяниди, К. И. Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности / К. И. Курпаяниди // *Экономика Центральной Азии*. – 2023. – Т. 7, № 1. – С. 63-80. – DOI 10.18334/asia.7.1.117188.
11. Nishonov, F. M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. doi: 10.5281/zenodo.5731634
12. Рахимова, Ш.Р. (2021). Сравнительный анализ ипотечных программ в банковском секторе Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (1), 105-112.
13. Саидов, Ш.Н. (2021). Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Узбекистане. *Экономика и предпринимательство*, (6), 58-64.
14. Умарова, Г.М. (2021). Тенденции развития ипотечного кредитования в банковском секторе Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (4), 86-92.
15. Урмонов А.А. (2022). Цифровизация банковского сектора в условиях институциональных реформ. *Мировая наука*, (3 (60)), 79–91.
16. Хасанов, Б.А., & Абдуллаева, Л.Г. (2021). Анализ ипотечных программ банковского сектора Узбекистана на основе показателей эффективности. *Экономика и финансы*, (3), 91-99.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,

The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p.

ISBN 978-9943-8580-4-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7913100>

Kurpayanidi K.I.,

Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 220 p.

ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A.

Bojxona ishi: o'quv qo'llanma/ Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022. 308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A.

Bojxona ishi: darslik/Muminova E.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I.,

edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак
муҳандисларнинг
лойиҳалаш
компетенцияларини
компьютер графикаси
воситасида
ривожлантириш
методикаси: Монография /
Мадаминов Ж.З. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойиҳалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини Мувofiқлаштирувчи и кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 б.

ISBN 978-9943-7707-1-3

Ўзбекистон Республикаси Олий ва о'рта махсус та'лим вазирлиги ҳузуридаги Олий, о'рта махсус ва professional та'лим yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va
o'rta maxsus ta'lim
vazirligi huzuridagi
Oliy, o'rta maxsus va
professional ta'lim
yo'nalishlari bo'yicha
o'quv-uslubiy
birlashmalar
faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самардорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самардорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL – FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.** Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ў'О'ЗАДА ДЕФОЛИАЦИЈА О'ТКАЗИШНИНГ
МАҚБУЛ МЕ'ЎРОР ВА МУДДАТЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
Ў'о'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

